
XIII TALLER NACIONAL DE CAPITAL HUMANO

2025

Edición: Miriam Artiles Castro

Corrección: Roberto Suárez Yera

© Colectivo de autores, 2025

© Sobre la presente edición: Editorial Feijóo, 2025

ISBN 978-959-312-693-9

Editorial Samuel Feijóo, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas,
Carretera a Camajuaní, km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba

INDICE

Prólogo. / 1

Conferencia La responsabilidad social empresarial como una estrategia de negocio. / 2

Gestión de riesgos ergonómicos posturales del albañil de la Brigada Constructora d Obras de Arquitectura No. 36 en la obra Hotel Chapelín Tainos. / 3

Balance de carga y capacidad en el Departamento de Servicios Técnicos en la empresa Almacenes Universales S.A. / 22

Evaluación integral de los riesgos laborales en un Hospital Cardiovascular. Un enfoque en la seguridad y salud del trabajo. / 2

Propuesta de sistema de planificación y evaluación del desempeño del profesor universitario. / 37

Estudio sobre nuevas formas de organización del trabajo. Una aplicación en Villa Clara. / 47

Aplicación del método ROSA de evaluación ergonómica del puesto de trabajo en las oficinas de la UGDC # 2. / 62

PRÓLOGO

El 21 de noviembre del 2025, la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) en su sede de Villa Clara celebró de forma presencial el XIII Taller Nacional de Capital Humano.

Este evento de carácter anual tiene como objetivo crear un espacio de análisis y reflexión colectiva en torno a los procesos de gestión del capital humano que se desarrollan en el sistema empresarial cubano, bajo las indicaciones del MTSS en materia de política laboral y salarial.

El programa de actividades se inició con una conferencia y posteriormente los ponentes presentaron un resumen de sus respectivas ponencias a través de diapositivas, donde expusieron los resultados de sus trabajos, los cuales motivaron un enriquecedor debate entre los participantes.

Entre los temas que se debatieron en el taller se encuentran:

- La seguridad y salud del trabajo.
- La ergonomía aplicada.
- La organización del trabajo.
- La responsabilidad social empresarial.

Conferencia: **LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIO.**

Dr. Carlos Martínez Martínez.

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

La conferencia abordó las perspectivas relacionadas con la competitividad, innovación, la responsabilidad social de las empresas y los mandamientos para la dirección empresarial del siglo XXI. Se presentaron actualidades del desempeño del sistema empresarial cubano, reflejándose el estado de las perspectivas anteriores en el contexto actual. Como conclusión principal se definió la imperiosa necesidad de tener en cuenta las perspectivas analizadas, en el sistema empresarial cubano, para garantizar un desarrollo sostenible del país.

Relación de las ponencias presentadas

Título: **GESTIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS POSTURALES DEL ALBAÑIL DE LA BRIGADA CONSTRUCTORA DE OBRAS DE ARQUITECTURAS NO. 36 EN LA OBRA HOTEL CHAPELIN TAINOS.**

Autores:

Lic. Yamirka Hernández Rodríguez. Correo Electrónico: yamirka.hernandez@umcc.cu
yamirka6903@nauta.cu. Empresa contratista general de obras. Varadero. ARCOS. UGDC-2

Ing. Virginia Fernández Rivera. Correo Electrónico: virginia.fernandez@ecmot.cu. Empresa de construcción y montaje de obras del turismo. Varadero.

Ing.. Ana Leonor Cisnero Mustelier. Empresa de construcción y montaje de obras del turismo. Varadero.

RESUMEN

La ergonomía es una ciencia que combina conocimientos para crear entornos y herramientas que se adapten a las capacidades y limitaciones humanas, incrementar la calidad de vida de los empleados y mejorar su productividad. Es por ello que en la construcción donde hay una amplia variedad de tareas físicas, uso de herramientas pesadas y exposición a riesgos, la aplicación de principios ergonómicos puede ayudar a mitigar y prevenir lesiones. En la presente investigación se detectó la inexistencia de una valoración ergonómico postural en el grupo de albañilería de la obra Hotel Chapelin Taino (H.C.T) pertenecientes la Brigada Constructora de Obras de Arquitecturas No. 36 (BCOA 36), lo cual constituyó el problema científico a resolver. El objetivo general fue gestionar los riesgos ergonómicos posturales del albañil, para darle cumplimiento se utilizó un procedimiento compuesto por cuatro etapas para la identificación, evaluación y control de los trastornos músculo-esqueléticos. Se utilizaron diferentes herramientas como la filmación y edición de imágenes, así como la aplicación del método de evaluación postural REBA. Se recopiló y procesó información mediante entrevistas, la aplicación de cuestionarios y la implementación del software Kinovea tanto para la edición de los videos de cada actividad, así como la toma de los ángulos en la valoración postural. Además, el paquete Microsoft Office, principalmente Word, Visio y el Microsoft Project. Como

resultados de la investigación se determinó la existencia de riesgos debido a las posturas adoptadas por los operarios, en consecuencia, fue propuesto un programa de mejoras para la reducción de los mismos.

Palabras claves: ergonomía, gestión de riesgos ergonómicos, trastornos músculo-esqueléticos, métodos de evaluación, plan de mejoras.

INTRODUCCIÓN

El continuo desarrollo industrial trajo consigo mayor complejidad en las tecnologías de las maquinarias que eran construidas, lo cual exigía una mayor calificación del personal que la operaba y por lo tanto se hacía insustituible al menos a corto plazo. Lo anteriormente planteado implicaba que el empresario tenía ahora que velar por que ese hombre calificado no se le enfermara o no se accidentara, pues su ausencia le repercutía en su bolsillo (Trindade, 2011).

En los últimos años estudios encaminados a la Gestión de Riesgos Laborales (GRL) han expuesto problemas asociados a las condiciones ergonómicas inadecuadas del trabajo, los que adquieren una importancia creciente en esta rama. Los trastornos de tipo músculo-esquelético han tenido un aumento significativo en el número de enfermedades relacionadas al trabajo que se asocia principalmente a las condiciones ergonómicas, consecuencia de una exposición más o menos prolongada en el tiempo a movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, posturas forzadas, etc. Asimismo, se va cada vez más a la importancia de los aspectos psicosociales y organizativos del trabajo de su influencia en el desempeño y la salud de los trabajadores.

Para contrarrestar esta situación entra en juego una de las ramas de la GRL, la Gestión de Riesgos Ergonómicos, proceso compuesto por un conjunto de actividades coordinadas, dirigidas a la identificación, evaluación e implantación de las medidas de control para minimizar los riesgos ergonómicos, y así atenuar el impacto de su ocurrencia en los trabajadores, la organización, la sociedad y el medio ambiente (Cisnero Rodríguez, 2016).

Los resultados de estudios ergonómicos permitirán una planeación estratégica sobre los procesos y resultados mientras el trabajador actúa para contribuir a la empresa. Esto lleva a mejorar procesos y procedimientos de seguridad, productivos y tecnológicos para la empresa, siempre en busca del bienestar mental y físico del trabajador (Espinoza Aguirre, 2018).

De tal manera, la ergonomía es una disciplina que actúa como un puente entre la biología humana y la ingeniería; está relacionada con la comprensión de las interacciones entre humanos y otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para diseñar con el fin de optimizar el bienestar humano y el sistema en general.

La construcción es un trabajo pesado y los trabajadores en esta industria sienten sus rigores. Los dolores de espalda, el síndrome del túnel carpiano, la tendinitis, el síndrome del manguito rotador, los esguinces y las distensiones son algunos tipos de trastornos músculo-esqueléticos, causados por actividades y condiciones relacionadas con trabajos propios de la construcción, como levantar objetos, realizar movimientos repetitivos y trabajar en espacios muy reducidos. Estos trastornos pueden convertirse en problemas de salud incapacitantes a largo plazo que impedirán que se realice su trabajo y disfrute de su vida personal. Estas lesiones no solo afectan a su cuerpo sino que también reducen sus ingresos y las ganancias de su empleador.

Lo antes expuesto constituye líneas de trabajo en materia de GRL para todas las organizaciones entre las que no se encuentra exenta la Brigada Constructora de Obras de Arquitecturas No. 36, la que tiene como objeto social brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones; realizar operaciones de demolición, restauración, mantenimiento, entre otros objetivos. A pesar de que la empresa cuenta con un SGSST implantado, según investigaciones realizadas al grupo de ejecución de albañilería de la obra Hotel Chapelin Taino se constató que en el último trimestre del pasado año fueron registrados 50 certificados médicos de los cuales 30 fueron por causa de trastornos músculo-esqueléticos (esguince, sacro lumbalgia, bursitis, entre otros), así como la ocurrencia de 3 incidentes, esto trajo como resultado el ausentismo por estas causas y daños monetarios con un monto de \$17 921.90.

Mediante entrevistas a sus trabajadores se pudo comprobar que presentaban varias inconformidades relacionadas con las condiciones de trabajo, por lo que al aplicar diversas técnicas y métodos de obtención de información se pudo determinar las problemáticas siguientes:

- No existen estudios o registros previos que establezcan una relación causal entre los trastornos músculo-esqueléticos padecidos por los trabajadores y los riesgos a los que están expuestos.

- Existe desconocimiento por parte de los trabajadores y directivos de los diversos riesgos ergonómicos que pudieran afectar la SST de los empleados.
- Adopción de posturas de trabajo incorrectas relacionadas con el desempeño de las tareas, lo que incide en la aparición de trastornos músculo-esqueléticos.
- Escasa capacitación en materia de SST y Ergonomía.
- Exposición a altas temperaturas, ruidos y escasa iluminación.

Lo expuesto anteriormente sobre las problemáticas existentes en cuanto a los riesgos ergonómicos posturales en el grupo de ejecución de albañilería perteneciente a la Brigada Constructora de Obras de Arquitecturas No. 36 (BCOA 36) en la obra Hotel Chapelin Taino, no lleva a establecer como objetivo del siguiente trabajo proponer un procedimiento que permita gestionar los riesgos ergonómicos posturales del albañil perteneciente a la Brigada Constructora de Obras de Arquitecturas No. 36 (BCOA 36) en el proceso de construcción de la obra Hotel Chapelin Taino.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se emplearon los métodos siguientes:

- **Métodos teóricos:** Análisis-Síntesis, Inducción-Deducción, Histórico-Lógico y Modelación.
- **Métodos empíricos:** observación, entrevista y cuestionarios, Método Kendall de ponderación de Experto, Aplicación del Método Cornell, *MS Discomfort Questionnaire* (CMDQ), *Method Rapid Entire Body Assessment* (REBA) para la valoración de los riesgos ergonómicos.

Además, para el procesamiento de los datos se emplearon herramientas informáticas como el paquete de office 2013, software Kinovea, Microsoft Vicio y el gestor bibliográfico EndNote 20.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del procedimiento propuesto. Se aplican los métodos de análisis ergonómico postural en los puestos seleccionados y se proponen mejoras sobre la base de sus resultados.

- **Creación del grupo de trabajo**

Etapa 1. Preparatoria

El equipo de trabajo en la presente investigación, está compuesto por el Jefe de Obra de la empresa BCOA 36, jefe de recursos humanos en la obra de la BCOA 36, Ejecutor de obra del grupo de albañilería, Especialista en SST de la AEI, Maestros de la construcción perteneciente al grupo de albañilería y la investigadora, todos son trabajadores con años de experiencia en la actividad el objetivo fundamental de este grupo de trabajo es la aplicación de las herramientas y/o técnicas desarrolladas en la investigación.

- **Desarrollo de un plan de acción**

Para darle cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos se diseñó un cronograma de trabajo; el cual fue presentado y aprobado en la reunión inicial con el grupo de trabajo, con la autorización del Consejo de Dirección y dirección de la obra.

- **Capacitación.**

Se realizó una reunión con miembros del Consejo de Dirección y trabajadores implicados en la investigación; como el Jefe de Obra de la empresa BCOA 36, jefe de recursos humanos en la obra de la BCOA 36, Ejecutor de obra del grupo de albañilería, Especialista en SST de la AEI, Maestros de la construcción perteneciente al grupo de albañilería y albañiles seleccionados para el estudio, representantes de las organizaciones de políticas y de masas (PCC, UJC, CTC) y dirección de la obra. Se les explicó sobre la importancia del estudio para la mejora de la seguridad, salud y bienestar en el desarrollo de su trabajo, así como los objetivos fundamentales de la investigación y los resultados esperados, además de la importancia de su cooperación para lograr el éxito de la misma.

Etapa 2. Diagnóstico previo

Esta etapa cuenta tres sub-etapas cada una con sus características y objetivos, las mismas se describen a continuación.

- **Caracterización del área objeto de estudio**

De los diferentes grupos de ejecución de la Brigada Constructora de Obras de Arquitectura No. 36 (BOCA No.36) se selecciona el grupo ejecución de estructura, albañilería y enchape no. 37

debido a que es de interés de la empresa en realizar una investigación ergonómica postural en los albañiles que realizan las actividades levante de muro y revestimiento con mortero (resano), pertenecientes a este grupo por ser una fuerza de trabajo permanente en todas las etapas de la obra, además por el número de lesiones registradas en la etapa y por ser esta una especialidad donde el operario está expuesto a un número considerable de riesgos posturales inherentes a su desempeño. A continuación, se ofrece una caracterización del área de trabajo a partir de los tres elementos fundamentales que componen un puesto de trabajo los cuales son los medios de trabajo, objetos de trabajo y fuerza de trabajo.

– Fuerza de trabajo

Se analizó la totalidad de trabajadores que están involucrados en el proceso, trata de seleccionar aquellos que no presenten enfermedades congénitas y/o crónicas relacionadas con DME, que pudiera falsear los resultados del estudio.

– Objetos de trabajo

En el proceso de trabajo del albañil se puede considerar como objetos de trabajo los elementos estructurales que el albañil conforma como son los muros, columnas, placas, cerramientos, zapatas, los materiales utilizados para confeccionar estos elementos, así como para revestirlos, las técnicas y procedimientos establecidos para realizar su trabajo. El resto de las herramientas, instrumentos, útiles y otros agregados, no se transforman, sino que forman parte del proceso en general.

– Medios de trabajo

Los medios de trabajo son los diferentes equipos, instrumentos y herramientas utilizados por los albañiles para desarrollar dicha actividad; además emplean los equipos de protección individual y colectivos con el objetivo de preservar y cuidar su seguridad y bienestar en el trabajo. Entre las principales herramientas utilizadas de manera general para los tres puestos de trabajo se encuentran: la cuchara, la frota de madera, nivel, plomada, piquetas, mandarías, cincel, regla, palas, carretillas, cubo, entre otros.

- **Selección del operario tipo y las actividades más representativas**

Por la discontinuidad que presentó la obra en la etapa de investigación no se pudo estudiar al albañil al realizar todas las tareas, por lo que se utilizaron dos operarios en la ejecución de las dos tareas fundamentales revestimiento de muro con mortero (resano) y levante de muro.

- **Selección del operario tipo para el estudio**

Para cumplir con todos estos parámetros son seleccionados 2 albañiles, 1 en cada una de las actividades que serán analizadas: levante de muro y revestimiento de muro con mortero (resano). Se escogieron a los albañiles más completos ya que la investigación se hace para mejorar las condiciones de trabajo en general y no para un operario que pueda presentar problemas en específico.

- **Identificación de las actividades más representativas**

Las actividades fundamentales durante toda la jornada laboral que ejecutan los albañiles es el levante de muro y revestimiento de muro con mortero (resano), aquí el esfuerzo físico de los albañiles es máximo por lo que se ven sometidos a posturas ergonómicas muy complejas y extremas, al ejecutan movimientos repetitivos y posiciones incómodas.

Etapas 3. Evaluación ergonómica postural.

En esta etapa se muestran tres sub-etapas fundamentales para realizar una valoración ergonómica del trabajo realizado en el área objeto de estudio.

- **Registro fotográfico para la evaluación postural**

Como se explicaba anteriormente para esto fueron seleccionadas las imágenes por actividad donde se evidencien una posición inadecuada de los puestos de trabajo del albañil en el grupo de ejecución de albañilería.

- **Selección de las posturas más críticas**

En este paso se comparó todas las imágenes que fueron recopiladas y se realizó la selección de las más afectadas; la selección de las posturas más críticas se realiza con la ayuda del método Kendall. Para ello las posturas que más problemas posean según las ponderaciones de los expertos en cada una de las actividades.

POSTURAS	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Σa_{ij}	Δ	Δ^2
A	2	1	1	1	1	1	1	9	-8.5	72.25
B	1	3	2	2	3	3	3	16	-1.5	2.25
C	5	2	3	2	2	4	2	19	1.5	2.25
D	4	4	4	4	4	2	4	26	8.5	72.25
								70		149

Figura 2. Selección de las posturas más críticas de la actividad de levante de muro efectuada por el Albañil 1 a través del Método Kendall.

POSTURAS	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Σa_{ij}	Δ	Δ^2
A	4	4	2	2	2	2	4	20	2.5	6.25
B	2	1	3	1	4	1	2	14	-4	12.25
C	1	2	1	3	1	4	1	13	-5	20.25
D	3	3	4	4	3	3	3	23	5.5	30.25
								70		69

Figura 3. Selección de las posturas más críticas de la actividad de revestimiento de muro (Resano) efectuada por el Albañil 2 a través del Método Kendall.

- **Aplicación del método de valoración ergonómica**
 - Aplicación del método Cornell

La aplicación del método Cornell brinda una percepción más clara de las dolencias de los Albañiles durante su trabajo en las labores de levante de muro y revestimiento con mortero (resano). Los resultados de los puntajes obtenidos para cada uno de los trabajadores en los indicadores de frecuencia, intensidad e interferencias e índice de impacto de malestar músculo esquelético. Definiendo en qué nivel de riesgo se encuentran para dar soluciones específicas según el resultado.

Tabla 1. Resultados del cuestionario Cornell para el albañil 1 en el levante de muro.

Trabajador	Puntaje total de frecuencias	Puntajes total de severidad	Puntajes total de productividad	Índice de impacto de MME	Nivel de riesgos
Albañil 1	45	34	33	112	ALTO

Como se puede apreciar que el albañil 1 al realizar la actividad de levante de muro presenta puntajes de frecuencias de malestares de 45, Los cuales son en ocasiones muy severos, los que interfirieren de modo sustancial en el desarrollo de sus actividades. Se muestra, además, como resultado final un índice impacto de Malestar Músculo Esquelético de 112 evaluándose de riesgo alto lo que requiere pronta atención.

Figura 4. Resultados del análisis con el cuestionario Cornell del albañil 1 en el levante de muro en partes del cuerpo

Como se puede apreciar en la figura el albañil 1 muestra los mayores valores de malestar en las partes del cuello, espalda, brazo y muñeca, debido a las posiciones forzadas, fuerzas de

impacto elevado de la mano, fuerzas de agarre intenso y flexión extrema de la espalda, cuello y muñeca. Manifestando una severidad moderadamente incómoda y muy incómoda, al interferir en su trabajo.

Tabla 2 Resultados del cuestionario Cornell para el albañil 2 en el revestimiento de muro (Resano)

Trabajador	Puntaje total de frecuencias	Puntajes total de severidad	Puntajes total de productividad	Índice de impacto de MME	Nivel de riesgos
Albañil 2	52	41	42	135	ALTO

En la tabla se puede apreciar que el albañil 2 al realizar la actividad de resano presenta puntajes de frecuencias de malestares de 52, Los cuales son en ocasiones muy severos, interfirieren de modo sustancial en el desarrollo de sus actividades. Se muestra, además, como resultado final un índice impacto de Malestar Músculo Esquelético de 135 evaluándose de riesgo alto lo que requiere pronta atención.

Figura 5. Resultados del análisis con el cuestionario Cornell del albañil 2 en el revestimiento de muro (Resano) en las partes del cuerpo.

Como se puede apreciar en la figura, el albañil 2 muestra los mayores valores de malestar en las partes de espalda, pie, brazo y muñeca debido a las posturas forzadas de estas partes, trabajar de manera sostenida con los brazos a la altura de los hombros, movimientos que implican posturas de flexión y desviaciones de la muñeca que sostiene en la ejecución de la tarea durante un tiempo prudencial y repetidamente, manifestando una severidad entre moderadamente incómoda y muy incómoda, que interfiere en su trabajo.

Como se puede apreciar en sentido general los trabajadores han presentado dolor y molestia en la zona de la espalda, piernas, brazo y muñeca varias veces al día durante el trabajo, que han sentido molestia varias veces en la parte alta y baja de la espalda respectivamente. En las piernas y brazos durante la jornada laboral y en las horas de descanso, teniendo en cuenta las molestias en el cuello y muñeca durante el día de trabajo. En cuanto a la severidad del malestar se ha manifestado entre moderadamente y muy incómodo, en las partes antes mencionadas y a su vez ha interferido de manera sustancial su capacidad de trabajo.

– Aplicación del método REBA

Existen varios métodos que permiten realizar la valoración postural. En la investigación se decidió escoger el método REBA porque es un método sencillo que permite el análisis del cuerpo humano en general (Hignett, 2000).

Este método es el más factible a emplear debido a que las condiciones de trabajo en el grupo de albañilería provocan afectaciones en varias zonas del cuerpo del trabajador y este en específico permite evaluar tanto la parte superior como inferior del mismo.

Tabla 3 Resultados de la aplicación del método REBA del Albañil 1 en el levante de muro.

Puesto de trabajo	Actividad evaluada	Tareas evaluadas	Nivel de riesgo	Intervención
Albañil 1	Levante de Muro	Cortar Bloque	Alto	Necesaria pronto
		Llenado de junta	Alto	Necesaria pronto

Tabla 4 Resultados de la aplicación del método REBA del Albañil 2 Revestimiento de muro (Resano).

Puesto de trabajo	Actividad evaluada	Tareas evaluadas	Nivel de riesgo	Intervención
Albañil 2	Revestimiento de muro (Resano)	Lanzamiento del mortero sobre la superficie	Muy alto	Actuación inmediata
		Cortar con la regla	Alto	Necesaria pronto

Los resultados de la aplicación del método REBA permiten evidenciar que en la actividad de levante de muro que realiza el albañil1 al ejecutar la tarea de cortar bloque y sellado de junta presentan un riesgo alto de sufrir DME, con un nivel de intervención de necesario pronto. En el caso del albañil 2 que realiza la actividad de revestimiento con mortero al ejecutar las tareas de lanzamiento del mortero y cortar con la regla el nivel de riesgo es muy alto con un nivel de intervención de actuación inmediata y un nivel de riesgo alto con un nivel de intervención necesario pronto respectivamente, esto es debido a las posturas forzadas a las que está sometido el albañil 2, movimientos repetitivos, flexiones e inclinaciones, la torsiones y giros del tronco durante la ejecución de la tarea.

Etapa 4. Programa de mejoras

Con el objetivo de corregir el nivel de riesgo de las posturas analizadas se realiza el programa de mejoras. A partir de la evaluación ergonómica postural a través del método REBA de los albañiles en las diferentes actividades, se determinó que en todos los casos es necesaria una intervención para evitar el incremento de los riesgos ya existentes. En algunos casos es necesaria la intervención mientras que en otros la necesidad se hace más inmediata debido a que el riesgo es alto.

- **Rediseño de métodos y puestos de trabajo**

El equipo de trabajo realizó una propuesta de las medidas dividida por aspectos relevantes para la solución de los problemas que fueron detectados durante la investigación:

- Rediseño del puesto de trabajo.
- Implementación de pausas activas.
- Impartir capacitación sobre técnicas seguras para el trabajo en la albañilería

- **Valoración de la factibilidad.**

Debido a los problemas presentados durante el proceso de investigación con los suministro a obra, situaciones energéticas, fluctuación de la fuerza de trabajo, entre otras, fue imposible realizar los estudios con el método REBA nuevamente, por lo que se utilizó el cuestionario Cornell para poder valorar la efectividad de las medidas propuestas. Ya que se comprobó la efectividad y validez del método por los resultados obtenidos inicialmente revalidados por la entrevista y el método REBA. Este método es capaz de medir los malestares corporales en la

última semana de trabajo lo que hizo posible volver a medir la frecuencia, severidad y productividad de los trabajadores sin tener que estar ejerciendo la actividad como tal.

El plan de medidas se presentó en el consejo de dirección de la empresa y en el consejo técnico de la obra con índices orientador y organizativo, con el objetivo de minimizar los riesgos ergonómicos posturales, en busca de sensibilizar sobre los principales riesgos ergonómicos posturales, malestares músculo esqueléticos y posibles lesiones a los que está expuesto el albañil dentro de la obra H.C.T. Ya que las causas más importantes de los riesgos ergonómicos es el desconocimiento y la falta de la toma de conciencia frente a estos, lo cual significa que muchos de los operarios y trabajadores administrativos realizan de forma inadecuada sus actividades dado que no tiene conocimiento de las consecuencias negativas de su modo actual de trabajo, esto a su vez se ve reflejado a nivel institucional, puesto que no se considera un tema prioritario.

Las acciones sugeridas incluyen capacitaciones, pausas activas, cambios de labor y selección de herramientas adecuadas, igualmente se considera importante el monitoreo de procesos para determinar y poder establecer la manera adecuada de realizar una labor específica, se observa además la importancia del diseño de los ambientes y puestos de trabajo, donde prevalezca una relación entre las máquinas, procesos administrativos y el hombre.

- **Implementación de los resultados**

Como se explica anteriormente no se pudo aplicar el método REBA para saber si las medidas propuestas logran solucionar los riesgos ergonómicos detectados, para ello se vuelve aplicar el cuestionario Cornell el cual demostró su efectividad y coherencia con los demás métodos aplicados.

A continuación, se muestra los resultados obtenidos del cuestionario aplicados a los trabajadores después de implementar el plan de medidas.

Tabla 5 Resultados del cuestionario Cornell después de aplicar el plan de medidas para el albañil 1 en el levante de muro.

Trabajador	Puntaje total de frecuencias	Puntajes total de severidad	Puntajes total de productividad	Índice de impacto MME	Nivel de riesgos
Albañil 1	35	28	15	78	Moderado

Figura 6 Resultados del análisis con el cuestionario Cornell después de aplicar el plan de medidas del albañil 2 en el revestimiento de muro en partes del cuerpo.

Tabla 6 Resultados del cuestionario Cornell después de aplicar el plan de medidas para el albañil 2 Revestimiento de muro (Resano).

Trabajador	Puntaje total de frecuencias	Puntajes total de severidad	Puntajes total de productividad	Índice de impacto MME	Nivel de riesgos
Albañil 2	40	35	38	113	ALTO

Figura 7 Resultados del análisis con el cuestionario Cornell después de aplicar el plan de medidas del albañil 2 Revestimiento de muro (Resano) en partes del cuerpo.

Como se puede apreciar después de la implementación del plan de medidas los trabajadores lograron reducir en gran medida muchas de las dolencias detectadas, en cuanto a la frecuencia con que sentían el malestar, la severidad con que los afectaba, así como interfería en su labor diaria. También se observa como en las partes del cuerpo donde antes los trabajadores manifestaban dolencias hubo una notable mejoría. Esto contribuyó a lograr una mayor productividad, mejorar los índices de ausentismo y daños a su salud a largo plazo.

CONCLUSIONES

1. El objetivo general de la investigación se cumplió, ya que se realiza la gestión de riesgos ergonómico postural a los albañiles pertenecientes a la Brigada Constructora de Obras de Arquitecturas No. 36 (BCOA 36) a través del procedimiento sugerido.
2. La aplicación del método Cornell reflejó una percepción más clara de las principales dolencias que presentan los trabajadores tales como: dolores en las piernas, seguidos de malestar de la espalda, brazo y muñeca debido a las posturas forzadas de estas partes, al trabajar de manera sostenida con los brazos a la altura de los hombros realizar movimientos que implican posturas de flexión y desviaciones del tronco y la muñeca en la ejecución de la tarea, durante un tiempo prudencial y repetitivo.
3. La aplicación del método REBA hizo que los resultados dieran valores altos que indican que se deben tomar medidas de pronta intervención para eliminar o al menos reducir las afectaciones que el cuerpo de los trabajadores están experimentando como consecuencia del grado de exposición durante las tareas.
4. Como resultado del programa de mejoras se propuso al consejo dirección de la empresa un grupo de medidas de manera general para cada una de las actividades estudiadas las cuales fueron aprobadas.
5. Se elaboró un programa de pausa activas que contribuyó a la motivación, a disminuir la fatiga laboral el estrés y la prevención de lesiones musculares por sobreuso asociado al desempeño laboral en busca del incremento de la productividad y el rendimiento laboral.
6. Se hicieron modificaciones en los cuartos de hora en el punto dedicado a la seguridad y salud del trabajo mediante acciones de información, formación y sensibilización de los riesgos ergonómicos y posibles soluciones dirigidas a mejorar las condiciones ergonómicas del puesto y sistemas de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- A.E.I. (2022). *Proyecto de seguridad y salud de la obra Hotel Chapelin Taino*.
- Alonso Díaz, M. (2014). Procedimiento para reducir la subjetividad en la aplicación de los métodos de evaluación postural mediante el software Kinovea Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos].
- Cisnero Rodríguez, Y. Procedimiento para la gestión sistémica y por procesos de los riesgos ergonómicos. Aplicación en el joven club de computación y electrónica No 1 Holguín. Universidad de Holguín.
- Carrasquero, E. E. C. (2015). *ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN ESPAÑOLA DEL INSTRUMENTO CORNELL MUSCULOSKELETAL DISCOMFORT QUESTIONNAIRES (CMDQ) Spanish adaptation and validation of Cornell musculoskeletal discomfort* Laboratorio de Ciencias Administrativas, Turismo y Comercio- Universidad de las Fuerzas Armadas eecarraquero@espe.edu.ec
- Diego Más, J. A. (2015). Evaluación postural mediante el método REBA. . *Ergonautas*, Universidad Politécnica de Valencia. <https://doi.org/https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php>
- García Dihigo, J. (2017). Nuevo Modelo de Evaluación e Intervención Ergonómica [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias, Universidad de Matanzas,]. Matanzas, Cuba.
- Gómez-Rico, M. F. (2018). Gestión de la prevención de riesgos laborales. Legislación. Elementos. De OHSAS 18001 a ISO 45001. *Gestión Integrada y Seguridad Industrial*.
- Hignett, S. y. M., L. (2000). Rapid entire body assessment (REBA). *Applied Ergonomics*, 31(2), 201-205.
- Kendall. (1999). *Análisis y diseño de sistemas*.
- Ley 116. Código del Trabajo de la República de Cuba, 453-595 29 (2014).
- Trindade, E., & Mendoza , L. (2011). Identificación, Evaluación y Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa Comercializadora de Combustible de Matanzas *Tesis en*

opción al título de Ingeniera Industrial, Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos".
Matanzas.

Título: **BALANCE DE CARGA Y CAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS, EN LA EMPRESA ALMACENES UNIVERSALES S. A.**

Autores:

Lilidiani Bacallao Rodríguez. Centro de trabajo: Almacenes Universales S.A. E-mail: lilidiani.r.@gmail.com

María Sotolongo Sánchez Centro de trabajo: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
E-mail: msotolongo@uclv.edu.cu

RESUMEN

En la actualidad los estudios sobre la organización del trabajo tienen gran relevancia pues permiten incrementar la productividad y la eficiencia de las organizaciones, mejorando la calidad del trabajo, identificando fortalezas y oportunidades de mejora. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un balance de carga y capacidad en el departamento de Servicios Técnicos, perteneciente a la Filial de Transporte en la empresa Almacenes Universales S. A., que permita elevar la eficiencia y calidad de los servicios que se prestan. Para ello se emplearon diversos métodos como el análisis de documentos, la observación directa, entrevistas, técnicas y métodos sobre estudio de tiempos y organización del trabajo. Como resultado principal se obtiene una evaluación, sobre cómo se encuentra la organización del trabajo en la empresa permitiendo mejorar la toma de decisiones elevando la eficiencia y calidad de los servicios que se prestan.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la organización del trabajo es un tema de gran importancia para el desarrollo de las organizaciones, permitiendo ser las bases que sustentan el incremento de la productividad. La organización del trabajo es un tema que está presente en todas las empresas ya sean de producción o de servicios. La realización de estudios sobre este tema favorece a las entidades pues de sus resultados se derivan las medidas organizativas, de capacitación y desarrollo de los trabajadores, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y los ingresos de los mismos, lográndose una mayor eficiencia y calidad.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un balance de carga y capacidad en el departamento de Servicios Técnicos, perteneciente a la Filial de Transporte en la empresa

Almacenes Universales S. A. Sucursal Villa Clara, que permita elevar la eficiencia y calidad de los servicios que se prestan.

MATERIALES Y MÉTODOS

El procedimiento seleccionado para realizar el estudio, es el propuesto por Bernal Rodríguez y Ramos Iglesias (2012) el cual se explica a continuación:

Etapa I: Análisis del proceso

- Selección del proceso
- Descripción del proceso

Etapa II: Diagnóstico de los problemas de organización del trabajo

- Análisis de la jornada laboral
- Determinación de los principales problemas y sus causas

Etapa III. Búsqueda de solución a los problemas detectados

- Propuesta de acciones correctivas a los problemas
- Seguimiento y control

RESULTADOS

- **Aplicación del procedimiento**

Etapa I: Análisis del proceso

Para el desarrollo de esta primera etapa se realizó una descripción de las principales funciones que realiza el departamento y cada una de sus especialidades.

El departamento de Servicios Técnicos perteneciente a la Filial Transporte es el encargado de:

- Realizar las acciones tendentes a garantizar las reparaciones, mantenimientos que garanticen el adecuado Coeficiente de distribución Técnica (CDT)
- Planificar y dirigir la actividad de mantenimiento, reparación y explotación del transporte.
- Dirigir la actividad de compras de la sucursal de todo lo relacionado con partes y piezas para los equipos.
- Mantener actualizado la documentación técnica de los equipos.

- Contratar servicios con las Formas de Gestión No Estatal (FGNE) en interés de garantizar reparaciones que contribuyan a elevar el CDT.

La estructura del departamento cuenta con:

- 2 especialista B del Transporte Automotor
- 1 técnico en Abastecimiento Técnico Material (ATM)
- 1 encargado de Almacén
- 1 dependiente de Almacén

Las funciones principales del Especialista No. 1 son las siguientes:

- confeccionar y actualizar los expedientes técnicos de los vehículos
- elaborar el plan de Mantenimientos y reparaciones de la base
- controlar el cumplimiento de las Revisiones Mecánicas Mantenimientos y Reparaciones.
- participar en los Consejos de Dirección de la Filial de Transporte
- controlar los índices de consumo de combustibles, lubricantes y grasas.
- elaborar la información estadística mensual de la especialidad relacionada con la eficiencia de la explotación del transporte.
- Participar en la comisión de energía y en la Comisión de la prueba del litro de la Sucursal haciendo análisis del índice de consumo de los equipos.
- actualizar la base de datos del SISCOMPA, diariamente los Km recorridos y el consumo de combustible de los equipos a través del SISCOMPA.
- apertura y cierre de las Ordenes de trabajo del taller, procesar la información y la archiva en los expedientes de los Vehículos.
- participar en las inspecciones técnicas periódicas a los vehículos, procesar la información y archivar los modelos.

Las funciones principales del Especialista No. 2 son las siguientes:

- garantizar la tramitación con el Registro de vehículos: de las cartas de circulación en la ciudad de los equipos, las Inspecciones técnicas, las licencias de circulación y la conciliación sistemática del parque de equipos.
- elaborar el expediente de baja de los vehículos y lo tramita hasta su total culminación.

- garantiza con el FICAV la tramitación de las revisiones técnicas anuales a todos los vehículos.
- garantiza la tramitación con la Unidad Estatal de Tráfico de las Licencias operativas del transporte.
- controlar el cumplimiento de las Revisiones Mecánicas Mantenimientos y Reparaciones.
- trabajar en la base de datos del SISCOMPA.
- tramitar los autorizo de parqueo de la sucursal.
- participar en los Consejos de Dirección de la Filial.
- controlar los índices de consumo de combustibles, lubricantes y grasas.
- solicitar las prefacturas de los cheques de sus operaciones.
- conciliar con economía las prefacturas.

Las funciones principales del Técnico en ATM:

- Interviene en la confección de planes de abastecimiento de recursos gastables de la filial.
- participar en los estudios de necesidades de materiales, grasas y lubricantes de la Filial.
- realizar las gestiones de compra venta de la Filial.
- conciliar con economía las prefacturas realizadas.
- recoger en economía los cheques para su pago a los proveedores.
- elaborar las solicitudes y gestiona la compra de partes y piezas, neumáticos, grasas y lubricantes.
- participa en el comité de compra y de contratación de la Sucursal.
- gestionar en el territorio soluciones menores y frecuentes de recursos para el mantenimiento y reparación de los vehículos.
- realizar compras, transportación y entrega de mercancías para la filial de transporte cuidando de la documentación requerida.
- conciliar periódicamente con todas las entidades de la compañía.
- realizar gestiones para la contratación con terceros y FGNE.

Las funciones principales del Encargado de Almacén:

- recepcionar, entregar y controlar las piezas de repuesto en el almacén (Almacén Piezas Repuesto).
- recepcionar, entregar y controlar las piezas para realizar reparaciones eventuales a los equipos.
- realiza conteos del 10 % al almacén.
- recepcionar, controlar y entregar grasas y lubricantes.
- realizar conteos del 100% al almacén.
- participar en la gestión de los inventarios, en especial los ociosos y de lento movimiento.
- cumplir con el sellado y entrega del almacén al grupo de seguridad y protección al concluir la jornada laboral.
- mantener actualizado el inventario permanente de los bienes almacenados bajo su custodia.
- aplicar y controlar las medidas de seguridad y salud del trabajo.
- limpieza y organización de los almacenes.

Las funciones principales del Dependiente de Almacén:

- recepcionar, entregar y controlar las piezas de repuesto en el almacén (Almacén Piezas Repuesto)
- recepcionar, entregar y controla las piezas para realizar reparaciones eventuales a los equipos.
- realizar conteos del 10% al almacén.
- recepcionar, controlar y entregar grasas y lubricantes.
- realizar conteos del 100% al almacén.
- participar en la gestión de los inventarios, en especial los ociosos y de lento movimiento.
- limpieza y organización de los almacenes.

Etapa II: Diagnóstico de los problemas de organización del trabajo

La etapa II se realizó un balance de carga y capacidad, donde se utilizó la observación directa y entrevistas, con los trabajadores y el jefe del departamento; arrojando los siguientes resultados.

- Carga de trabajo del Área o Departamento: **1002.44**

- Fondo de Tiempo mensual de un trabajador en hombres-horas: **190.6**
- Número de trabajadores necesarios: **5.26**

El principal problema detectado al realizar el estudio, es el desaprovechamiento de la jornada laboral que existe en el departamento, pues el balance de carga y capacidad arroja que las funciones están bien distribuidas

Etapas III. Búsqueda de solución a los problemas detectados

El departamento cuenta con una plantilla aprobada de 5 cargos y el resultado del estudio aplicado arrojó que se necesitan los 5 cargos para realizar las actividades que se llevan a cabo en el departamento, debiendo incrementar el aprovechamiento de la Jornada laboral que es el principal problema detectado en el estudio.

Para darle solución al problema detectado se le debe dar un seguimiento al aprovechamiento de la jornada laboral por el jefe directo y al cumplimiento de sus funciones laborales, reflejándose en las evaluaciones mensuales que se le realizan a los trabajadores, en caso de persistir el problema se desarrollara un proceso de evaluación de idoneidad.

CONCLUSIONES

El procedimiento desarrollado en esta investigación permite realizar un diagnóstico de los principales problemas que existen en la empresa en cuanto a organización del trabajo, permitiendo mejorar la eficiencia y calidad de los servicios que se prestan, contribuyendo al incremento de la productividad del trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

Bernal Rodríguez, J. y Ramos Iglesias, L. (2012). Procedimiento para el estudio de la organización del trabajo en empresas cubanas. *Revista Avanzada Científica*, 15, (3).

Bernal Y, Ramos L. (2019). Procedimiento para el estudio de la organización del trabajo en empresas cubanas. *Revista Avanzada Científica*, (1). 2019. 68-74.
Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/revista/15786/A/2012>

Bernal, I et al. (2020). El capital humano y su relación con el desempeño organizacional. *Revista Espacios*. 41 (22) 2020 Art. 14.
Disponible en: <http://ww.revistaespacios.com/a20v41n22/a20v41n22p14.pdf>

- Cata E. (2017). La organización del trabajo en Cuba. *Revista Universidad de La Habana*. (283). 2017. 152-166. Disponible en: <http://www.revuh.uh.cu/index.php/UH/article/view/109>
- Cuesta Santos, A. (2017). Organización del trabajo: base de la gestión del capital humano. *Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial*. 2017; 1(2): 107-119. Disponible en: <https://apye.esceg.cu/index.php/apye/article/view/12>

Título: **EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS LABORALES EN UN HOSPITAL CARDIOVASCULAR: UN ENFOQUE EN LA SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO.**

Autores:

Lázaro de Jesús Espinosa-Yera. Hospital Provincial Universitario Cardiocentro “Ernesto Che Guevara”. Correo electrónico: lazarodejesus@infomed.sld.cu

Margarita de Jesús Fernández-Ciúa. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas (UCLV)

María Sotolongo Sánchez. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas (UCLV)

Elibet Chávez González. Hospital Provincial Universitario Cardiocentro “Ernesto Che Guevara”

RESUMEN

Los hospitales cardiovasculares son entornos de alta complejidad donde convergen una multitud de riesgos laborales que amenazan la seguridad y salud del trabajador. Este artículo realiza una evaluación integral de estos riesgos, categorizándolos en biológicos, físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales y de seguridad específicos. Mediante una revisión bibliográfica de la última década, se identifica que la exposición a patógenos hemáticos, las lesiones musculoesqueléticas por manipulación de pacientes y las cargas psicosociales derivadas del estrés y la sobrecarga asistencial son predominantes. El personal de enfermería, médicos y técnicos de laboratorio se encuentran entre los colectivos más vulnerables. Se concluye que es necesaria la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo proactivo y multidisciplinar, que incluya programas de vigilancia epidemiológica, formación continua en bioseguridad, intervenciones ergonómicas, promoción de la salud mental y una cultura organizacional de seguridad y salud del trabajo. Solo mediante un enfoque sistémico y preventivo se podrá proteger eficazmente al capital humano, que es el pilar fundamental para la prestación de una atención asistencial cardiovascular de excelencia.

Palabras clave: Riesgos laborales, Hospital cardiovascular, Seguridad y salud del trabajo, Estrés asistencial

INTRODUCCIÓN

Los hospitales cardiovasculares se dedican al diagnóstico, tratamiento e investigación de enfermedades del corazón y del sistema circulatorio. Son centros de referencia que concentran

tecnologías de punta, procedimientos invasivos y una alta demanda asistencial. Si bien el foco principal está en la seguridad del paciente, la salud y el bienestar de los profesionales que los atienden constituyen un elemento crítico, aunque a menudo subestimado. El entorno laboral en estos centros expone al personal a una combinación singular de riesgos tradicionales del sector salud y otros propios de su alta especialización (Wilburn *et al.*, 2016).

La naturaleza de las intervenciones cardiovasculares, que a menudo son urgentes, de alta precisión y con uso de equipos complejos, genera un contexto de trabajo con elevados niveles de estrés, exigencia física y potencial exposición a agentes peligrosos. La sostenibilidad de estos servicios de salud depende directamente de la capacidad de mantener a su personal seguro y saludable. Las ausencias laborales por enfermedad profesional o accidente de trabajo no solo impactan negativamente en la economía del centro, sino que también comprometen la calidad y continuidad de la atención al paciente (Dressner y Kissinger, 2018).

El objetivo de este artículo es elaborar una revisión exhaustiva de los riesgos en seguridad y salud del trabajo presentes en un hospital cardiovascular, analizando la evidencia científica de la última década y proponiendo estrategias de prevención y control integradas. Se abordarán las particularidades de los riesgos biológicos, ergonómicos, psicosociales, físicos, químicos y de seguridad, ofreciendo una visión holística necesaria para la gestión efectiva de la salud ocupacional en este tipo de instituciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión de la literatura científica y estudios de guías de práctica clínica centradas en entornos hospitalarios.

RESULTADOS

El Cardiocentro “Ernesto Che Guevara” ubicado en la provincia central es un centro hospitalario para la atención terciaria de las enfermedades cardiovasculares que brinda tratamiento y rehabilitación a los pacientes (adultos y niños) con afecciones cardíacas, congénitas y adquiridas. Realiza acciones asistenciales, docentes, investigativas y de introducción de nuevas tecnologías, en coordinación con la atención primaria en la Red Cardiológica Central (desde Villa Clara a Camagüey).

Dicha organización única de su tipo en el país, está inmersa en el análisis y tratamiento de los riesgos hospitalarios, incluyendo los asociados a la seguridad y salud del trabajo, para ello se realiza el estudio a partir del conocimiento de los tipos de riesgos presentes en hospitales cardiovasculares.

- **Análisis de los riesgos laborales**

- Riesgos biológicos

En un hospital cardiovascular, el riesgo biológico es omnipresente, particularmente en áreas como hemodinámica, quirófanos, unidades de cuidados intensivos (UCI) y laboratorios de análisis clínicos. El personal está expuesto a patógenos transmitidos por sangre (VHB, VHC, VIH) a través de punciones accidentales con agujas u objetos cortopunzantes, un evento frecuente durante procedimientos como el cateterismo cardíaco o la canalización de vías centrales (Bazie *et al.*, 2024). Aunque la profilaxis y vacunación han reducido el impacto, el evento en sí genera una significativa ansiedad y costos asociados.

Además, el riesgo de exposición a microorganismos multirresistentes (como **Staphylococcus aureus** resistente a la meticilina - SARM) o a patógenos respiratorios (como **Mycobacterium tuberculosis** o el virus SARS-CoV-2) es elevado, especialmente en unidades donde los pacientes tienen un estado inmunológico comprometido (Gómez-Ochoa *et al.*, 2021). La implementación rigurosa de las Precauciones Estándar, el uso correcto de Equipos de Protección Individual (EPI) y los programas de vacunación son la base de la prevención.

- Riesgos ergonómicos

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) representan una de las principales causas de enfermedad profesional en el sector sanitario. En un hospital cardiovascular, las tareas de movilización y traslado de pacientes, a menudo sedados o con movilidad reducida, suponen una carga física extrema para el personal de enfermería y auxiliares (de Castro *et al.*, 2022). Las posturas estáticas prolongadas durante cirugías cardíacas largas o procedimientos de hemodinámica afectan a cirujanos y enfermeras instrumentistas, generando dolor lumbar, cervical y de extremidades.

La falta de recursos ergonómicos adecuados, como camas de traslado con altura ajustable o sistemas de elevación de pacientes, agrava el problema. La implementación de programas de

"Cero Manipulación Manual", basados en el uso de tecnología de asistencia y en la formación del personal, ha demostrado ser eficaz para reducir la incidencia de estos TME (Powell-Cope *et al.*, 2019).

- Riesgos psicosociales

El ámbito de la cardiología se caracteriza por manejar situaciones de vida o muerte, tomar decisiones críticas en segundos y enfrentarse a altas expectativas de los pacientes y sus familias. Esto genera un caldo de cultivo para riesgos psicosociales como el estrés laboral crónico, el síndrome de desgaste profesional (burnout) y la fatiga por compasión (Molina-Praena *et al.*, 2018).

El burnout, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, es prevalente entre intensivistas, cardiólogos intervencionistas y personal de urgencias. Factores como la sobrecarga de trabajo, la turnicidad (especialmente los turnos nocturnos), la burocracia excesiva y la presión por la productividad contribuyen significativamente (West *et al.*, 2018). Las consecuencias incluyen desde un deterioro de la salud mental del trabajador (ansiedad, depresión) hasta un aumento del error médico y una disminución de la calidad de la atención.

- Riesgos físicos y químicos

Riesgos físicos: la exposición a la radiación ionizante es uno de los riesgos más específicos y significativos en un hospital cardiovascular, afectando principalmente a cardiólogos intervencionistas, electrofisiólogos y personal de enfermería de hemodinámica. La exposición acumulativa aumenta el riesgo de desarrollar cataratas, enfermedades dermatológicas y neoplasias a largo plazo (Vañó *et al.*, 2017). La estricta adherencia a los principios de protección radiológica (tiempo, distancia y blindaje), el uso de delantales plomados y dosímetros personales es fundamental. Otros riesgos físicos incluyen el ruido de las alarmas de los monitores, que puede generar estrés y fatiga auditiva, y las condiciones térmicas en quirófanos.

Riesgos químicos: el personal está expuesto a una variedad de agentes químicos, como los gases anestésicos inhalatorios (p. ej., sevoflurano) en quirófanos, que se han asociado con efectos neurotóxicos y reproductivos (Costa *et al.*, 2021). También son relevantes los productos

de limpieza y desinfección de alto nivel, que pueden causar dermatitis, asma ocupacional e irritación de las vías respiratorias. El formaldehído, utilizado en laboratorios de anatomía patológica, es un carcinógeno reconocido. La implementación de sistemas de extracción localizada (scavenging) para gases anestésicos y la sustitución por productos menos tóxicos son medidas de control clave.

– Riesgos de seguridad

Este grupo incluye riesgos de accidentes convencionales pero con particularidades hospitalarias. Destacan los riesgos de incendio y explosión (por fuentes de oxígeno concentrado), las caídas al mismo y a distinto nivel por suelos resbaladizos o desorden, y los accidentes con equipos electromédicos (descargas eléctricas). Además, en los últimos años, ha cobrado relevancia el riesgo de violencia laboral, ya sea por parte de pacientes o acompañantes en situaciones de estrés extremo, especialmente en servicios de urgencias y UCI (Liu *et al.*, 2019). La implementación de protocolos de actuación ante situaciones violentas y el entrenamiento del personal en técnicas de desescalada son medidas preventivas necesarias.

Estos riesgos antes mencionados deben ser considerados dentro de las estrategias de prevención y control integradas en cualquier organización de salud, y más en hospitales cardiovasculares por su alta complejidad en el servicio asistencial.

La gestión de los riesgos requiere un enfoque que va más allá del cumplimiento normativo. Se propone una metodología basada en los siguientes pasos:

1. Sistema de Gestión de SST (SGSST): implementar un SGSST basado en el ciclo de mejora continua de Deming (PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), que integre la evaluación de riesgos, la planificación de medidas preventivas, la formación y la evaluación periódica de su eficacia.
2. Formación y capacitación continua: programas obligatorios y recurrentes sobre bioseguridad, técnicas de movilización segura de pacientes, protección radiológica, manejo de productos químicos y gestión del estrés.
3. Vigilancia de la salud específica: realizar reconocimientos médicos periódicos adaptados a los riesgos de cada puesto de trabajo (p. ej., exámenes de vista para personal expuesto a radiación, cribado de TME, evaluación psicológica).

4. Promoción de la salud en el trabajo: crear programas de promoción de la salud mental (espacios de descompresión, acceso a psicología), fomento de la actividad física y hábitos de vida saludables para contrarrestar los efectos del trabajo por turnos y el estrés.
5. Cultura de seguridad: fomentar una cultura organizacional donde la seguridad sea un valor primordial, se promueva la notificación de incidentes sin temor a represalias y se fomente el trabajo en equipo para la resolución de problemas de seguridad.

La gestión efectiva de dichos riesgos requiere de un enfoque sistémico y proactivo, que va más allá del cumplimiento normativo para un adecuado control y seguimiento.

CONCLUSIONES

1. Los hospitales cardiovasculares son entornos laborales muy dinámicos y de alto riesgo donde la seguridad y salud del trabajador deben constituir una prioridad estratégica.
2. La confluencia de riesgos biológicos, ergonómicos, psicosociales, físicos y químicos crea un panorama complejo que exige una respuesta multidisciplinar y coordinada.
3. La evidencia de la última década subraya la alta prevalencia de lesiones por objetos punzocortantes, trastornos musculoesqueléticos y síndrome de Burnout entre el personal.
4. La protección del capital humano en estos centros hospitalarios no va solo desde lo ético y legal, sino también como una condición para garantizar la sostenibilidad del sistema y la calidad de la atención asistencial.
5. La implementación de un SGSST, respaldado por el liderazgo de la alta dirección y la participación activa de todos los trabajadores, es el camino más efectivo para crear un entorno de trabajo seguro, saludable y más eficiente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bazie, S., Mulu, Y. y Asrade, G. (2024). Incidence and factors associated with sharps injuries among healthcare workers in a specialized hospital: a cross-sectional study. *BMJ Open*, 14(3), e081234. Disponible en: <https://bmjopen.bmj.com/content/14/3/e081234>

- Costa, L. G., Vitalone, A. y Guizzetti, M. (2021). Mechanisms of Neurotoxicity of Anesthetic Gases. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(16), 8583. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1422-0067/22/16/8583>
- de Castro, A. B., Haghiri-Vijeh, R. y El-Farra, N. S. (2022). A Systematic Review of Interventions to Reduce Musculoskeletal Disorders among Healthcare Workers. *Workplace Health & Safety*, 70(4), 174-189. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21650799211052433>
- Dressner, M. A. y Kissinger, S. P. (2018). Occupational injuries and illnesses among registered nurses. *Monthly Labor Review*, U.S. Bureau of Labor Statistics. Disponible en: <https://www.bls.gov/opub/mlr/2018/article/occupational-injuries-and-illnesses-among-registered-nurses.htm>
- Gómez-Ochoa, S. A., Franco, O. H., Rojas, L. Z., Raguindin, P. F., Roa-Díaz, Z. M., Wyssmann, B. M., Muka, T. (2021). COVID-19 in Health-Care Workers: A Living Systematic Review and Meta-Analysis of Prevalence, Risk Factors, Clinical Characteristics, and Outcomes. *American Journal of Epidemiology*, 190(1), 161-175. Disponible en: <https://academic.oup.com/aje/article/190/1/161/5909079>
- Liu, J., Gan, Y., Jiang, H., Li, L., Dwyer, R., Lu, K., Lu, Z. (2019). Prevalence of workplace violence against healthcare workers: a systematic review and meta-analysis. *Occupational and Environmental Medicine*, 76(12), 927-937. Disponible en: <https://oem.bmj.com/content/76/12/927>
- Molina-Praena, J., Ramírez-Baena, L., Gómez-Urquiza, J. L., Cañadas, G. R., De la Fuente, E. I. y Cañadas-De la Fuente, G. A. (2018). Levels of Burnout and Risk Factors in Medical Area Nurses: A Meta-Analytic Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(12), 2800. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1660-4601/15/12/2800>
- Powell-Cope, G., Toyinbo, P., Patel, N., Rugs, D., Elnitsky, C., & Sutton, B. (2019). Effects of a National Safe Patient Handling Program on Nursing Injury Incidence Rates. *Journal of Nursing Administration*, 49(5), 260-267. Disponible en:

https://journals.lww.com/jonajournal/abstract/2019/05000/effects_of_a_national_safe_patient_handling.8.aspx

- Vañó, E., Kleiman, N. J., Duran, A., Rehani, M. M., Echeverri, D. y Cabrera, M. (2017). Radiation-associated lens opacities in catheterization personnel: results of a survey and direct assessments. *Journal of Vascular and Interventional Radiology*, 28(2), 185-191. Disponible en: [https://www.jvir.org/article/S1051-0443\(16\)30766-3/fulltext](https://www.jvir.org/article/S1051-0443(16)30766-3/fulltext)
- West, C. P., Dyrbye, L. N. y Shanafelt, T. D. (2018). Physician burnout: contributors, consequences and solutions. *Journal of Internal Medicine*, 283(6), 516-529. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joim.12752>
- Wilburn, J., Schipper, S., Jorgensen, D. y Hillyer, C. D. (2016). Developing a culture of safety in the hospital blood transfusion service. *Transfusion*, 56(10), 2433-2438. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/trf.13758>

Título: **PROPUESTA DE SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROFESOR UNIVERSITARIO.**

Autores:

Idalmis Acosta Pérez. ¹Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Email: Idalmisacostaperez@gmail.com

Fernando Marrero Delgado. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas

José Ulivis Espinosa Martínez. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas

Álvaro Madrigal González. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas

RESUMEN

La gestión del capital humano en la educación superior requiere sistemas de evaluación del desempeño que integren de manera objetiva y transparente los mecanismos de compensación salarial. Este artículo propone un sistema integral para la planificación y evaluación del desempeño del profesor universitario cubano, que articula las funciones generales y específicas del docente con los indicadores estratégicos institucionales, incorporando los criterios de compensación por alto desempeño y pago por sobrecarga laboral definidos en las resoluciones vigentes. La metodología incluyó la revisión bibliográfica, el análisis documental y la consulta a expertos, lo que permitió diseñar un catálogo de indicadores por procesos (pregrado, posgrado, ciencia y tecnología, extensión universitaria, recursos humanos, entre otros), validado mediante la técnica ladov, con un índice de satisfacción grupal de 0,78. El sistema propuesto facilita la alineación entre la planificación individual y los objetivos estratégicos universitarios, contribuyendo a una evaluación más justa, la mejora continua del desempeño y la optimización de los sistemas de pago y distribución de utilidades en el sector presupuestado. Se recomienda su implementación piloto y la capacitación de los evaluadores para garantizar su efectividad.

Palabras clave: evaluación del desempeño, compensación salarial, sobrecarga docente, capital humano, educación superior.

INTRODUCCIÓN

La gestión del capital humano en el sector presupuestado, particularmente en la educación superior, enfrenta el reto de alinear los sistemas de evaluación del desempeño con mecanismos transparentes y equitativos de compensación salarial. En el contexto cubano, las universidades del Ministerio de Educación Superior (MES) han implementado diversos instrumentos para la evaluación del desempeño profesional, pero persisten limitaciones en su articulación con los sistemas de pago y compensación.

La Resolución 22/2023 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) establece el pago por sobrecarga del trabajo docente, mientras que el MES ha definido procedimientos para la compensación por alto desempeño. Sin embargo, la planificación y evaluación del profesor universitario, regulada fundamentalmente por la Resolución 66/2014, no integra de manera explícita y sistemática estos conceptos, lo que limita la objetividad, pertinencia y equidad de la evaluación.

Análisis realizados en la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV) han identificado deficiencias en diversos aspectos del desempeño docente, tales como tutorías insuficientes, disminución de la docencia en posgrado, atención limitada a estudiantes, baja participación en eventos científicos y escasas publicaciones en revistas indexadas. Estas problemáticas evidencian la necesidad de perfeccionar el sistema actual de planificación y evaluación del desempeño profesional universitario.

Este artículo presenta una propuesta de sistema integral para la planificación y evaluación del desempeño docente que articula las funciones generales y específicas del profesorado con los indicadores del proyecto estratégico universitario, incorporando explícitamente los mecanismos de pago por alto desempeño y sobrecarga laboral. El sistema pretende contribuir al mejoramiento de la gestión del capital humano en la educación superior, facilitando una evaluación más objetiva y transparente que reconozca tanto el alto desempeño como la sobrecarga docente.

METODOLOGÍA

La investigación combinó métodos teóricos y empíricos para el desarrollo y validación del sistema propuesto. Entre los métodos teóricos se utilizaron el Analítico-sintético, el Inductivo-

deductivo y el Histórico-lógico, que permitieron la revisión y análisis de la literatura científica especializada, así como de la documentación normativa relacionada con la planificación y evaluación del desempeño docente. Entre los métodos empíricos se emplearon:

- Revisión documental de normativas del MES y MTSS
- Análisis de los proyectos estratégicos institucionales
- Entrevista estructuradas con expertos
- Técnica de consulta a expertos para la validación

El procedimiento se diseñó en tres etapas principales:

1. **Etapa de Planificación:** Creación del grupo de trabajo y de expertos, Identificación de procesos del proyecto estratégico institucional, Análisis de las funciones generales y específicas por categoría docente, Identificación y selección de indicadores para la planificación y el análisis de la relación entre indicadores y proyecto estratégico
2. **Etapa de Evaluación:** Determinación de la evaluación por indicador, Cálculo de la evaluación global del desempeño, Establecimiento de la escala de evaluación,
3. **Etapa de Seguimiento y Control:** Monitoreo continuo del sistema, Implementación de mecanismos de capacitación y el análisis comparativo de resultados.
4. Para la validación de los indicadores se utilizó la técnica Ladov, aplicada a un grupo de siete expertos con amplia experiencia en gestión de recursos humanos y procesos universitarios. La técnica permitió determinar el Índice de Satisfacción Grupal (ISG) como medida de la pertinencia y factibilidad del sistema propuesto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• Diseño del Sistema de Planificación y Evaluación

El sistema propuesto se estructura en tres etapas interrelacionadas que conforman un ciclo continuo de mejora del desempeño docente.

• Catálogo de Indicadores por Procesos Estratégicos

Se diseñó un catálogo comprehensivo de indicadores organizado según los ocho procesos estratégicos universitarios. Cada indicador fue vinculado con los objetivos estratégicos institucionales y con los mecanismos de pago correspondientes. La Tabla 1 presenta ejemplos representativos de estos indicadores.

Tabla 1. Ejemplos de indicadores por procesos estratégicos

Proceso	Indicador	Mecanismo de pago
Pregrado	Cantidad de tutorías de trabajos de diploma	Sobrecarga docente
Pregrado	Porcentaje de satisfacción de estudiantes con la calidad del proceso	Alto desempeño
Posgrado	Tutoría de tesis de doctorado en sectores estratégicos	Sobrecarga docente
Posgrado	Obtención del grado científico de Dr. C.	Alto desempeño
Ciencia y Tecnología	Publicaciones en Web de la Ciencia y Scopus	Alto desempeño
Ciencia y Tecnología	Participación en proyectos de I+D+i para el desarrollo local	Alto desempeño
Recursos Humanos	Cumplimiento de funciones metodológicas	Otros
Recursos Humanos	Participación activa en redes sociales científicas	Otros

- **Sistema de Evaluación del Desempeño**

La evaluación global del desempeño se calcula mediante una fórmula multicriterio que pondera el cumplimiento de cada indicador. La evaluación del logro de los indicadores del profesor i (EC_i) se determina mediante la siguiente ecuación:

$$EC_i = \sum(WG_{jki} * EIG_{jki}) \quad (1)$$

Donde:

EC_i : evaluación del logro de los indicadores del profesor i

WG_{jki} : peso o importancia relativa del indicador j , del proceso k , del profesor i

EIG_{jki} : evaluación del indicador j , del proceso k , del profesor i Cuando el mayor valor del indicador es lo mejor:

$$EIG_{jki} = \frac{VAI_{jki}}{VII_{jki}} \quad (2)$$

- **Cuando el menor valor del indicador es lo mejor:**

$$EIG_{jki} = \frac{VII_{jki}}{VAI_{jki}} \quad (3)$$

Donde:

VAI_{jki} : valor asignado al indicador j, del proceso k, del profesor i

VII_{jki} : valor ideal al indicador j, del proceso k, del profesor i

Para la determinación de los pesos o importancia relativa de los indicadores, se recomienda el empleo de métodos de la teoría de decisión multicriterio, como el método de Saaty, método de ordenación simple, o método de tasación simple.

- **Escala de Evaluación del Desempeño**

A partir de la propuesta de escala para evaluar el desempeño en el sector presupuestado, elaborada por Marrero-Delgado et al. (2021), el grupo de trabajo consideró que se puede utilizar la propuesta realizada por los autores antes señalados como base para la realización de la escala de evaluación que se llevará a cabo en la propuesta. Esta conduce a una evaluación de desempeño excelente, bueno, regular o mal del profesor universitario cubano. Estos comportamientos vienen dados según el valor de la evaluación del logro de los indicadores del profesor analizado (EC_i). La escala se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Escala para evaluar el desempeño profesoral

Valor de EC_i	Comportamiento
$EC_i < 0.41$	Desempeño malo
$0.41 \leq EC_i < 0.60$	Desempeño regular
$0.60 \leq EC_i < 0.81$	Desempeño bueno
$0.81 \leq EC_i \leq 1.00$	Desempeño excelente

Etapas III. Control y seguimiento Paso 3.1. Control y seguimiento

La etapa de seguimiento y control es fundamental para garantizar la mejora continua del proceso de evaluación del desempeño docente. En esta fase, se llevará a cabo un monitoreo constante de los indicadores establecidos, permitiendo identificar tendencias, fortalezas y

áreas de oportunidad. Además, se implementarán mecanismos de capacitación para los evaluadores y docentes, asegurando que estén actualizados en las metodologías y herramientas utilizadas. A través de este seguimiento, se podrán determinar las necesidades específicas de cada docente, facilitando la elaboración de planes de desarrollo individualizados. Asimismo, se realizará un análisis comparativo de los resultados obtenidos con los objetivos planteados inicialmente, lo que permitirá evaluar la eficacia del sistema de evaluación y realizar los ajustes necesarios para optimizar su funcionamiento.

- **Validación de la pertinencia y factibilidad de los indicadores a utilizar por proceso en la planificación del trabajo del profesor universitario**

La validación del sistema propuesto se realizó mediante la técnica ladov, aplicada a un grupo de siete expertos con perfiles directivos y académicos de reconocida experiencia en la gestión universitaria. Los expertos fueron seleccionados intencionalmente considerando su experiencia en recursos humanos, procesos estratégicos y evaluación del desempeño docente (tabla 3).

Anexo 1. Composición del grupo de expertos para la validación

No.	Cargo	Años de exp.	Titulación	Categoría docente
1	Director General de Procesos Estratégicos	32	Doctor, Máster, Ingeniero Industrial	Profesor titular
2	Director de Recursos Humanos	36	Máster, Ingeniero Industrial	Profesor asistente
3	Metodóloga de la DRH-UCLV	20	Máster, Licenciada en Educación	Profesor asistente
4	Jefe de Departamento docente	30	Doctor, Máster, Ingeniero Industrial	Profesor titular
5	Profesora de GRH	20	Doctor, Máster, Licenciada en derecho	Profesor titular
6	Director de Organización, Planificación y Control y Calidad	28	Doctor, Máster, Ingeniero Industrial	Dirige los planes de trabajo
7	Jefe de Departamento	38	Doctor, Máster, Licenciado en Economía	Profesor titular

Los resultados individuales muestran que el 100 % de los encuestados refieren sentirse satisfechos con la pertinencia y factibilidad de los indicadores a utilizar por proceso en la planificación del trabajo del profesor universitario cubano, para un 57.14 % de máxima satisfacción y un 42.86 % más satisfecho que insatisfecho.

El ISG se realiza mediante la fórmula 4.

$$ISG = \frac{A(+1)+B(+0.5)+C(0)+D(-0.5)+E(-1)}{N} \quad (4)$$

Dónde:

A, B, C, D, E: número de sujetos con índice individual (1; 2; 3 y 6; 4; 5, respectivamente) N: número total de encuestados.

El cálculo del ISG queda de la forma siguiente:

$$ISG = \frac{4(+1) + 3(+0.5) + 0(0) + 0(-0.5) + 0(-1)}{7} = 0.78$$

El valor obtenido para el ISG (0.78), se interpreta como una valoración positiva de la pertinencia y factibilidad de los indicadores a utilizar por proceso en la planificación del trabajo del profesor universitario cubano, ya que se encuentra comprendido entre el rango 0.5 y 1.0, que representa un indicador de satisfacción. La figura 2.2 muestra, de forma gráfica, los diferentes rangos y el ISG calculado.

Resulta significativo en el análisis de las respuestas a las demás interrogantes del cuestionario, la preponderancia de aspectos positivos planteados, lo cual sirve como fundamento del valor obtenido en el ISG. Se destacan aspectos como la contribución a formulación de metas para el trabajo del claustro, el reflejo de las características propias de cada docente, el logro de un mayor nivel de precisión y su carácter abarcador que hacen una mejora en la planificación del trabajo del profesor universitario cubano. No obstante, se señalan aspectos que pueden limitar la pertinencia y factibilidad de los indicadores a utilizar por proceso en la planificación del trabajo del profesor universitario cubano como son: la resistencia al cambio, la existencia de muchos indicadores, la preparación y el conocimiento de los evaluadores.

Figura 2. Índice de satisfacción grupal de acuerdo con los rangos.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El sistema propuesto representa un avance significativo en la gestión del capital humano en la educación superior cubana, al integrar de manera sistémica la planificación, evaluación y compensación del desempeño docente. La articulación explícita entre los indicadores de desempeño y los mecanismos de pago por alto desempeño y sobrecarga laboral constituye una contribución novedosa que responde a las actuales políticas de reordenamiento salarial en el sector presupuestado.

La validación por expertos confirma la pertinencia y factibilidad del sistema, aunque se identificaron algunos desafíos para su implementación, como la resistencia al cambio, la existencia de muchos indicadores, y la necesidad de preparación y conocimiento por parte de los evaluadores.

El enfoque basado en competencias y la alineación con los objetivos estratégicos institucionales permiten que el sistema no solo evalúe el desempeño pasado, sino que también oriente el desarrollo futuro del profesorado, contribuyendo a la mejora continua de la calidad educativa.

CONCLUSIONES

1. El sistema de planificación y evaluación del desempeño docente propuesto integra de manera sistémica las funciones generales y específicas del profesorado con los indicadores del proyecto estratégico institucional, incorporando explícitamente los mecanismos de compensación por alto desempeño y pago por sobrecarga laboral.
2. El catálogo de indicadores organizado por procesos estratégicos permite una evaluación comprehensiva del desempeño docente que considera las múltiples

dimensiones del trabajo universitario, desde la docencia de pregrado y posgrado hasta la investigación, extensión universitaria y gestión.

3. La metodología de evaluación multicriterio, que pondera el cumplimiento de los indicadores según su importancia relativa, facilita una valoración objetiva y transparente del desempeño, clasificándolo en una escala de cuatro categorías: malo, regular, bueno y excelente.
4. La validación mediante la técnica Ladov, con un Índice de Satisfacción Grupal de 0.78, confirma la pertinencia y factibilidad del sistema propuesto, aunque se identifican desafíos para su implementación relacionados con la resistencia al cambio y la necesidad de capacitación de los evaluadores.
5. El sistema contribuye al perfeccionamiento de la gestión del capital humano en la educación superior, facilitando una evaluación más justa del desempeño docente, el reconocimiento tanto del alto desempeño como de la sobrecarga laboral, y la alineación entre los objetivos individuales e institucionales.

BIBLIOGRAFÍA

- Ministerio de Educación Superior (MES). (2014). Resolución No. 66. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*.
- Ministerio de Educación Superior (MES). (2023). Resolución No. 145. Reglamento para la aplicación de las categorías docentes de la Educación Superior. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*.
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). (2023). Resolución No. 22. Sobre el pago por sobrecarga del trabajo docente. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*.
- Martínez Herrera, T. de la C. (2024). Propuesta de sistema de planificación y evaluación del desempeño del profesor universitario. Trabajo de Diploma, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
- Gálvez, W. R., Galindo, Y. P., & Ibáñez, C. M. (2021). Mecanismo económico de compensación salarial por alto desempeño para el sector presupuestado. Universidad de Oriente, Cuba.

- Marrero-Delgado, F., Rodríguez-Gálvez, W., & Prida-Galindo, Y. (2021). Mecanismo económico de compensación salarial por alto desempeño para el sector presupuestado. Evento 11no. Congreso Internacional en Competitividad Organizacional, Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.
- Espinosa Suarez, E. (2022). Procedimiento para la evaluación del desempeño laboral del profesor universitario cubano. Trabajo de Diploma, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
- Rodríguez Gálvez, W. (2022). Propuesta de mecanismo para la compensación por alto desempeño laboral del profesor universitario cubano. Trabajo de Diploma, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.
- Cárdenas-Acosta, E., Rodríguez-Gálvez, W., Prida-Galindo, Y., & Maya-Ibáñez, C. (2021). Propuesta de mecanismo económico de compensación por alto desempeño para el sector presupuestado. Ponencia presentada en el Evento Nacional Forjadores del Futuro 2021, La Habana, Cuba.

Título: ESTUDIO SOBRE NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. UNA APLICACIÓN EN VILLA CLARA.

Autores:

Allan Aguilera Martínez. Email: aaquiera@uclv.edu.cu, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

Taisel De Armas González. Mintur Villa Clara

Elianet Hernández Simón. Empresa de Construcción y Montaje Villa.Clara

RESUMEN

Durante la pandemia de la COVID-19, la Empresa de Construcción y Montaje de Villa Clara (ECM V.C) se vio obligada a incursionar en nuevas formas de organización del trabajo como el trabajo a distancia y el teletrabajo, sin embargo, el empirismo prevaleció en este reto. Para los años posteriores a la pandemia, la difícil situación económica del país, que evidentemente ha estado incidiendo en la ECM V.C, provocó retomar esta modalidad de trabajo, para lo cual surge la necesidad de la presente investigación, que tiene como objetivo general: implementar el trabajo a distancia en la de la Empresa de Construcción y Montaje de Villa Clara sobre bases científicas, utilizando procederes técnicamente fundamentados que garanticen su sostenibilidad y efectividad económica. Para cumplimentar dicho objetivo, se estudiaron diferentes metodologías y procedimientos para la implementación del trabajo a distancia que, probados científicamente, facilitarían el instrumental técnico para su aplicación en el objeto de estudio de la presente investigación. Como resultados finales se logra implementar el trabajo a distancia en la ECM V.C, demostrándose su positivo impacto, tanto en el ámbito laboral como en lo económico.

Palabras clave: Trabajo a distancia; Teletrabajo; Formas de organización del trabajo

INTRODUCCIÓN

El trabajo a distancia es aquel que se realiza desde el domicilio del trabajador o trabajadora, del de un familiar, del de un amigo, en un vehículo, en un sitio wifi, puede realizarse con o sin el uso de las nuevas tecnologías y se caracteriza porque se realiza en un lugar distante de las oficinas del empleador (Molina, 2020).

Vásquez, (2021) plantea, que trabajo a distancia son aquellas situaciones en que el trabajo se realiza plena o parcialmente en un lugar de trabajo alternativo distinto del lugar de trabajo predeterminado.

Muchas veces se emplean de forma indistinta los conceptos de teletrabajo, trabajo a distancia y trabajo en el domicilio. En principio, el teletrabajo es trabajo a distancia, pero no todo trabajo a distancia es teletrabajo (prestación de servicios mediante el uso intensivo de la tecnología). El teletrabajo es solo una parte del género que constituye el trabajo a distancia. Así, es posible encontrar trabajo a distancia que no incluya teletrabajo, y de igual modo, existe trabajo con dispositivos tecnológicos que no supone trabajo a distancia (Cuesta, 2020).

Por su parte Yeste, (2020) y Serrano, (2021) plantean que esta modalidad de trabajo, tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa.

El término teletrabajo procede de la unión de la palabra griega “tele” que significa lejos, y de “trabajo” que significa realizar una acción física o intelectual que requiere esfuerzo. Genéricamente el teletrabajo recoge la realización de trabajos, total o parcialmente, fuera de la oficina o del lugar de trabajo habitual, normalmente en el hogar mediante el empleo de telecomunicaciones (Martínez Sánchez, 2012).

El teletrabajo en la actualidad está reconocido como una medida de flexibilidad en la gestión y organización del trabajo, y entiende como teletrabajo a aquél que reúne dos características principales, por un lado, realizar las tareas laborales desde un lugar geográfico distinto a la empresa y, por otro lado, mantener una relación constante con la empresa gracias a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías (Maresca, 2020).

Teletrabajo, según la definición establecida previamente, es una subcategoría del concepto más amplio de “trabajo a distancia”, que engloba a los trabajadores que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) o teléfonos fijos para desempeñar el trabajo remotamente. (Vásquez, 2021).

Por otra parte, Suresh y Gopakumar (2021), aseguran que el trabajo desde casa o teletrabajo es una de esas actividades que los gerentes de recursos humanos deben realizar para reclutar

y retener empleados de alta calidad con beneficios que van más allá del simple equilibrio entre la vida laboral y personal. (Salaiza *et al.*, 2024).

El teletrabajo, por lo tanto, se concibe como una variedad de trabajo en casa, una forma atípica de trabajo a distancia, que sin embargo permite una mayor flexibilidad para establecer el lugar de desempeño de la actividad para los empleados. (Nicoleta, 2023).

Hasta aquí, de acuerdo a las definiciones presentadas todas coinciden en que el teletrabajo es poder ejecutar la jornada laboral desde otro lugar, generalmente desde la casa del trabajador, teniendo en cuenta que él mismo debe disponer de sistemas y dispositivos tecnológicos que le permitan tener una conexión continua con la organización y realizar las funciones administrativas u operativas para las cuales fue contratado.

Desde los inicios de la COVID-19, las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertaban sobre la crisis económica y laboral, el aumento del desempleo y el subempleo, la pérdida de ingresos para los trabajadores y el incremento de la pobreza laboral. La región de las Américas figura entre las más afectadas por la pérdida de empleos. El teletrabajo ha sido una estrategia impulsada por organismos internacionales, gobiernos y sectores productivos para amortizar el impacto de la crisis. Cuba también ha promovido esta estrategia como parte de las medidas adoptadas por el gobierno para evitar, en su momento, la paralización de la producción y de los servicios y tributar al aislamiento social.

La pandemia del COVID-19 incidió de manera drástica en todos los sistemas de trabajo de la Empresa de Construcción y Montaje de Villa Clara (ECM VC), fundamentalmente en los relacionados con la gestión del capital humano y una variante que palió la situación anterior fue la implementación del teletrabajo y del trabajo a distancia, sin embargo, con posterioridad, la práctica demostró que su implementación no había sido sustentada en herramientas científico técnicas que pudieran garantizar su sostenibilidad en el tiempo y de hecho garantizar su efectividad económica. La situación económica del país, después de la pandemia, requirió de un llamado a estimular esta nueva forma de organización del trabajo, pero como se planteó, sustentada en la ciencia y la técnica.

Todo lo anteriormente expuesto constituye la situación problemática de la presente investigación en la que se define como **problema a resolver** ¿Cómo implementar, sobre bases científicas, el trabajo a distancia en la Empresa de Construcción y Montaje de Villa Clara?

Para la solución del problema de investigación se plantea como **objetivo general** Implementar el trabajo a distancia en la de la Empresa de Construcción y Montaje de Villa Clara sobre bases científicas utilizando procederes técnicamente fundamentados que garanticen su sostenibilidad y efectividad económica.

DESARROLLO

A continuación, se describen los resultados de la aplicación del procedimiento seleccionado para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia en la ECM VC.

La conducción de esta etapa estuvo a cargo de la Dirección de Capital Humano de la Empresa de Construcción y Montaje de Villa Clara, con la participación de los jefes de áreas. La socialización se realizó por colectivos laborales organizado por departamentos y por UEB, de forma presencial.

Durante esta socialización se precisaron los conceptos de teletrabajo y trabajo a distancia, y las disposiciones establecidas en la base legal y reglamentaria aplicable. También se explicaron las características generales de estas modalidades. Se enfatizó en la relevancia de la conciencia individual para garantizar la ejecución de las actividades en tiempo y con la calidad requerida. Asimismo, se abordó la necesidad de cambio en los métodos de control en esta nueva modalidad.

El equipo de trabajo se creó por acuerdo del Consejo de Dirección de la Empresa de Construcción y Montaje de Villa Clara. La dirección del equipo quedó a cargo del Director de Capital Humano. También formaron parte de este equipo los jefes de áreas, un especialista en tecnologías de la información, y un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Se incorporó también un representante de la sección sindical.

- **Identificar los puestos de trabajo a incorporar en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.**

El proceso para flexibilizar las relaciones laborales surge a partir de la iniciativa de la dirección de la ECM VC de incorporar a trabajadores a la modalidad de trabajo, antes las condiciones excepcionales de la economía.

En la ECM VC se definieron Teletrabajo/Trabajo a distancia cuando se pueden ejercer el 70% de las funciones desde la posición remota (residencia del trabajador), por lo cual la categoría ocupacional seleccionada para la implementación es la técnica.

Tabla 1: Relación de cargos que se encuentran en la Modalidad de Trabajo Flexible de la ECM VC.

CARGOS APROBADOS PARA MODALIDADES FLEXIBLES DE TRABAJO EXISTENTES EN LA ECM VC
Analista en producción
Auditor adjunto
Auditor asistente
Asesor legal
Especialista "A" en cuadros
Especialista "C" en cuadros
Contador B
Contador C
Contador D
Gestor A en Comunicación y Marketing
Especialista "A" en obras de arquitectura e industriales
Especialista "B" Obra de Arquitectura e Industriales
Especialista "B" en ahorro y uso racional de la Energía
Especialista "C" en ahorro y uso racional de la energía
Especialista B en Normalización Metrología y control de la calidad
Especialista "B" de seguridad y protección
Especialista "B" en ciencias informáticas
Especialista "C" en ciencias informáticas
Especialista "A" en Explotación, Evaluación de Maquinarias y Equipos de Construcción y Transporte
Especialista "A" en Obras de Ingeniería
Especialista "B" en Obras de Ingeniería
Especialista B en Mantenimiento y Talleres
Especialista "B" en gestión económica

Especialista "C" en gestión económica
Especialista "B" en gestión de recursos humanos
Especialista "B" para la Defensa y Defensa Civil
Sistematizador B
Sistematizador C
Técnico A en Atención a la Población
Técnico "A" en Explotación y Evaluación de Máquina y Equipo de Construcción y el transporte
Técnico para la Defensa y Defensa Civil
Técnico para la Defensa y Defensa Civil
Técnico A en Gestión Económica
Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo
Técnico en Obras de Arquitectura e Industriales
Técnico en Ahorro y Uso Racional de la Energía
Técnico "A" Gestión de los Recursos Humanos
Técnico en Proyecto de Ingeniería
Técnico en Gestión Documental
Técnico en Metrología
Técnico en Gestión de la Calidad
Técnico "B" del Transporte Automotor
Técnico en Control de Flota

Fuente: Anexo al Convenio Colectivo de Trabajo.

- **Consultar disposición del trabajador.**

Teniendo en cuenta que en condiciones normales la incorporación al teletrabajo/trabajo a distancia es voluntaria tanto para el trabajador como el empleador en correspondencia con los intereses empresariales, en la entidad se ha gestionado dicho proceso a petición de trabajadores que así lo han necesitado y en otros casos por decisión estratégica de la dirección empresarial.

El jefe inmediato del trabajador ha consultado la disposición para incorporarse a la modalidad de trabajo a distancia o gestionado la solicitud recibida por parte del trabajador.

En los casos que la propuesta ha sido intencionada por la dirección de la entidad y el trabajador no ha estado de acuerdo se concluye el proceso y se mantiene el trabajador en su misma condición; si el trabajador acepta se continúa con la siguiente fase.

- **Procesamiento de solicitud de incorporación a la modalidad de trabajo a distancia.**

Las solicitudes recibidas, se validan o no, por el jefe inmediato o personal designado para esta función en cada UEB, y entregadas al departamento de capital humano de su unidad organizativa.

A partir de las premisas establecidas en el procedimiento de ETECSA a aplicar se decide que en la entidad sólo aplican 2 de ellas: condiciones tecnológicas (en parte) y competencias laborales. Quedando definidas de la manera siguiente:

- Premisa 1: El trabajador posee: móvil corporativo, tecnología 3G/WCDMA o 4G/LTE, plan de datos móviles asignados y laptop o pc de escritorio para trabajar.
- Premisa 2: Competencias laborales, luego del análisis de la escala propuesta por el procedimiento de ETECSA, se decide que la misma es aplicable a las condiciones de nuestra organización.

Tabla 2: Solicitudes de incorporación a la modalidad de trabajo a distancia.

	Año 2023		Año 2024	
	Recibidas	Aprobadas	Recibidas	Aprobadas
UEB 1	9	3	12	9
UEB 2	7	4	10	5
UEB 5	5	3	6	3
UEB 7	8	5	8	6
Dirección. Empresa	10	10	20	11
TOTAL	39	25	56	34

Fuente: Información documentada Dirección Capital Humano ECM VC

En la actualidad, de un total de 450 plazas en la categoría de técnico que pueden estar en esta modalidad en la entidad, solo 34 de ellas se encuentran acogida a esta forma de trabajo flexible lo que representa el 7,55 % quedando un total de 416 plazas sin acogerse a esta modalidad.

A continuación, se presentan algunas de las causas por las que no se incorporan a la modalidad de trabajo a distancia:

- Carencia de medios tecnológicos
 - Carencia de mobiliario (silla, mesa, luminaria)
 - Indisposición del trabajador
 - Problemas personales
 - Decisión del jefe inmediato
 - Trabajo con información clasificada
 - Debe mejorar las competencias necesarias para trabajar a distancia
 - Descenso de la productividad al coincidir diversas personas e incluso los hijos a los que atender, que impiden la total concentración en la actividad laboral.
- **Analizar puesto de trabajo.**

En este paso el procedimiento original propone la inclusión a la lista de cargos permitidos para desempeñar el trabajo a distancia nuevos cargos, si existe algún trabajador que desee acogerse y su cargo no se recoge en dicho anexo, siempre y cuando pueda desempeñar realmente el 70 % de sus funciones en su residencia.

En el transcurso de aplicación de esta política de relación laboral en la entidad no se han realizado modificaciones al anexo inicial, ya que el trabajo de mesa para el diseño del listado de los cargos en la entidad que podían acogerse a la modalidad de trabajo a distancia, fue arduo y contó con la participación y criterio de especialistas capacitados.

- **Identificar necesidades tecnológicas.**

Teniendo en cuenta el perfil de los cargos identificados para ser aprobados en el trabajo a distancia, se determinó que siempre y cuando el trabajador posea una PC de escritorio o laptop en su vivienda, con las herramientas empresariales y software necesarios para el desempeño de sus funciones está apto para realizar este tipo de trabajo.

En los casos en que esta premisa no se cumpliera, se evaluó la pertinencia de entregar los activos fijos tangibles, materiales y recursos que el trabajador necesite, asumiendo su responsabilidad en el cuidado y conservación de los mismos.

- **Identificar y evaluar los riesgos y necesidades ergonómicas.**

Se crea un equipo de trabajo compuesto por el jefe inmediato o el designado por este, y el especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo para visitar el domicilio del trabajador e identificar los peligros, evaluar los riesgos laborales y necesidades ergonómicas. Obteniéndose como resultado por su alto nivel de frecuencia en los levantamientos los resumidos en la tabla siguiente:

Tabla 3. Resumen de riesgos detectados con más frecuencia en las visitas a los domicilios de los trabajadores.

No.	Riesgo	Observación
1	Caídas	Debido al hecho de bajar y subir unas escaleras
2	Incendios	Por consecuencia de cortes eléctricos.
3	Electricidad	Máquinas, cables y enchufes que en un momento dado pueden suponer un riesgo SST.
4	Fatiga física y mental	El estar todo el día sentado frente al ordenador puede provocar fatiga y problemas muscoesqueléticos, haciendo que se resientan los brazos, la espalda y el cuello si la postura adoptada no es la correcta.
5	Desplome de objetos	Por apilar de cualquier forma el material de oficina, y en el caso de utilizar estanterías, no repartir bien el peso.
6	Grandes esfuerzos	No es lo más común, pero sin embargo hay ocasiones en las que hay que coger peso, como puede ser para el traslado de material.
7	Iluminación	Escasa en el área de trabajo

Fuente: Levantamiento de Riesgos de Seguridad y Salud ECM VC.

Es importante señalar que en cada contrato de trabajo se anexó el informe de los riesgos detectados en cada caso.

- **Actualizar las relaciones laborales.**

Para el desarrollo de esta etapa, el departamento de capital humano diseñó un anexo al contrato donde quedó plasmado los términos y condiciones que rigen la nueva forma de relación laboral entre el trabajador y el empleador. Este suplemento se formalizó con el trabajador antes de dar inicio a la nueva forma de relación laboral.

Se entregó copia de cada uno de estos suplementos al contrato a cada trabajador de los que inició esta forma de trabajo a distancia.

En cualquiera de las dos opciones para iniciar el proceso, la relación laboral ha sido modificada mediante contrato de trabajo o suplemento, aclarando los términos y condiciones para su correcta aplicación.

- **Gestionar necesidades tecnológicas y/o movimiento de activos fijos tangibles.**

En esta etapa cada jefe inmediato al trabajador a disposición de incorporar a esta modalidad de trabajo a distancia, partiendo de los elementos recopilados sobre el ambiente del domicilio y las necesidades tecnológicas, acuerda entre las partes los activos fijos tangibles que se trasladarán hacia la residencia para su explotación y custodia a través de un acta de responsabilidad material que existe en la entidad.

Es importante señalar que en la mayoría de los casos no fue necesario esta acción, pues los trabajadores incorporados contaban con los medios tecnológicos en su domicilio para poder desempeñar su labor, otros poseían laptop empresarial y en los casos que procedió le correspondió solicitar al área económica el movimiento del activo fijo.

En todos los casos se procedió al desarrollo de un plan de trabajo para el departamento de informática, el cual instaló los programas requeridos para ejercer el trabajo.

Se monitoreo posterior a la entrega de los activos fijos, la actualización del acta de entrega de activos fijos tangibles y herramientas que se encuentra implementado en la organización como parte del sistema de gestión contable.

- **Capacitar.**

Para cumplimentar esta fase se diseñó un plan de capacitación por parte del Especialista en Gestión de Recursos Humanos encargado de la formación y desarrollo.

1ra. Nociones básicas para el trabajo a distancia, donde se incorporaron todos los trabajadores que se acogerán a la nueva modalidad, especialistas principales de sus áreas, grupos o departamentos y los jefes a los que se les subordinan trabajadores a distancia. El objetivo instructivo en esta primera acción de capacitación era incorporar competencias que les facilitaran el ejercicio de sus funciones y que permitieran un mejor desempeño del trabajador en la modalidad de trabajo.

2da. Gestión del trabajo a distancia, se diseñó el plan de estudios y se distribuyó a los jefes inmediatos y especialistas principales que lideren trabajadores a distancia, con el objetivo de que garantizaran el cumplimiento de los objetivos de su área, mediante la gestión efectiva del trabajo a distancia.

Antes de dar inicio a la capacitación en sí socializó el plan de estudios con los estudiantes que lo recibieron y se dejó evidencia de la aprobación del mismo por parte de todos los participantes.

Al culminar esta acción que se llevó a cabo en la UEB No. 7 de Capacitación de nuestra entidad se dejó evidencia a través del Registro de Superación Técnico Profesional que responde al Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la entidad.

- **Seguir y controlar el cumplimiento de objetivos.**

Teniendo como base los objetivos empresariales y el plan de trabajo mensual del área de trabajo y puestos de acuerdo el trabajador y jefe inmediato, determinó los objetivos, acciones y tareas a realizar en el mes, conjuntamente con sus fechas de entrega.

Cuando las causas que inciden en el resultado de la evaluación están dadas por la pérdida de las competencias necesarias para ejercer la modalidad de Trabajo a Distancia, el Comité de Expertos puede recomendar la reinserción del trabajador a la modalidad de trabajo convencional, siempre que este haya estado acogido inicialmente a dicha modalidad.

Si de la evaluación anual o semestral, realizada al trabajador, este obtiene la evaluación de Mal y el trabajador se encuentra en periodo a prueba y es de nueva incorporación a la empresa en la modalidad de Trabajo a Distancia, se procede a dar por terminada las relaciones de trabajo. Para el caso de los trabajadores que no son de nueva incorporación, el Jefe facultado, inicia un proceso de análisis de la idoneidad demostrada y aplica lo establecido en la legislación laboral vigente en la materia.

- **Retorno a la modalidad de trabajo presencial**

El jefe inmediato entregará el Registro de Retorno al Trabajo Presencial para que sea llenado por el trabajador, con el objetivo de recopilar información que permita tomar decisiones para mejorar la implementación de la modalidad de trabajo. El mismo quedará archivado en el Expediente de Evaluación de los Requisitos de Incorporación al Trabajo a Distancia.

Ante motivos o circunstancias que den por terminada la modalidad de trabajo acordada, se cancelan los beneficios otorgados al trabajador para la ejecución de la Modalidad de Trabajo a distancia.

CONCLUSIONES

1. A partir del análisis de la literatura consultada, se seleccionó el procedimiento utilizado en ETECSA, por su adecuado nivel de argumentación, y secuencia orientativa para implementar el teletrabajo y el trabajo a distancia en una organización, y en particular en la ECM VC.
2. La aplicación del procedimiento seleccionado para la implementación del trabajo a distancia y teletrabajo en la ECM V.C permitió eliminar la situación problemática detectada en la presente investigación y por tanto dar respuesta al problema de investigación definido.3.

BIBLIOGRAFÍA

- ALVAREZ, T. O. M. (2024). El trabajo a distancia y el teletrabajo: Argumentos para su potenciación en Cuba. *CUBADEBATE: Pensar el Derecho*.
- AVILA, H. N. D. (2023). Teletrabajo y trabajo a distancia. *Notilex. OSRI*.
- BELTRÁN, A. R. P., BILOUS, A., FLORES, J. C. & ESCOBAR, C. F. B. (2020). El impacto del teletrabajo y la administración de empresas. *RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento*, 4, 326-335.
- BONILLA PUERTO, C. L. & ROMERO GARZÓN, Y. I. (2014). El Teletrabajo, una precisión conceptual. Facultad de Enfermería.
- CUESTA, H. Á. (2020). Del recurso al teletrabajo como medida de emergencia al futuro del trabajo a distancia. *Lanharremanak: Revista de relaciones laborales*, 7.
- CHIAVENATO, I. (2011). *Administración de recursos humanos. El capital humano de las organizaciones*, Mc Graw Hill.

Decreto Ley No. 370 sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba

DELGADO CAÑAR, P. E. (2019). Creación de una metodología para la implementación y control del teletrabajo en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca en la Ciudad de Quito.

Gaceta Oficial No. 72 Extraordinaria de 18 de agosto de Resolución 71/2021 “Reglamento sobre El Trabajo a Distancia y el Teletrabajo” (GOC-2021-774-EX72).

GALLUSSER, P. (2005). Creciente avance del teletrabajo como modalidad laboral. El caso de la tele-traducción en Rosario. *La trama de la comunicación*, 10, 405-421.

GARCIA, S. (2021). Pautas para la implementación del teletrabajo y el trabajo a distancia en la Dirección Provincial del BPA de Villa Clara.

GARCIA, S. D., PEREZ, G. W., GARCIA, I. H. & AGUILERA, M. A. F. (2022). Trabajo a distancia y teletrabajo: Una experiencia en el banco popular de ahorro de villa clara. *distance work and telework: an experience in the villa clara popular savings BANK. Revista Cubana: Administración Pública y Empresarial*. ISSN 2664-0856 RNPS 2458 / Vol. 6 Núm. 2 / Mayo-Agosto (2022) / e218.

GENTILIN, M. (2020). Pasado, presente y futuro del Teletrabajo. Reflexiones teóricas sobre un concepto de 50 años. Researchgate (Working Paper Version). 2020. DOI: <https://doi.org/10.13140....>

GRISALES, P. E. F. & ORTIZ, M. F. Z. (2016). Diseño de una metodología de teletrabajo para Supergiros S.A.

LAM PEÑA, R. J. (2022). El reglamento de teletrabajo y trabajo a distancia en cuba. Criterios interpretativos sobre su configuración normativa. The regulation of teleworking and remote work in Cuba. Interpretive criteria on its normative configuration: *Revista Crítica de Relaciones de Trabajo. Laborum Derecho comparado y Derecho Extranjero*. ISSN: 2386-7191 – ISSN: 2387-0370.

Ley No. 116/2013 del Código de Trabajo.

MARESCA, G. (2020). Un paradigma diferente del management: teletrabajo. /A *differentparadigm of management: teleworking. Revista de Ciencias Empresariales* | Universidad Blas Pascal, 7-17.

- MARESCA, G. (2020). Un paradigma diferente del management: teletrabajo. /A different paradigm of management: teleworking. *Revista de Ciencias Empresariales | Universidad Blas Pascal*, 7-17.
- MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2012). El teletrabajo como tendencia del mercado laboral.
- MOLINA, G. F. (2020). La Reforma Constitucional de 2019 en Cuba y su impacto en el Derecho del Trabajo. *Noticias CIELO*, 11.
- NICOLETA, E. (2023). El teletrabajo y el trabajo en casa en la nueva realidad.
- PIEDRAHITA, M. R. & CABEZAS, L. E. (2020). Aproximaciones sobre el Trabajo en Cuba en tiempos de COVID-19.
- PEREZ, M. D. M. S. (2023). El teletrabajo y sus características. *telework and its characteristics: Revista Jurídica AUCTORISTA PRUDENTIUM*.
- Resolución 391 de (2020)., del Ministerio de Finanzas y Precios, Procedimiento de Control Interno No. 1, Elementos claves sobre movimientos de activos fijos tangibles.
- RUBIO, S. S. (2020). El trabajo a distancia y el teletrabajo.
- SALAZAR, L. F. C., MADERO, G. S. M., JOYA, H. I. A. & BURGUEÑO, R. E. A. (2024). Percepción del teletrabajo por parte del personal de empresas del noroeste mexicano. *TELOS: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales* ISSN 1317-0570 / ISSN (e) 2343-5763.
- SELMA LAJARÍN, J. (2016). El Teletrabajo ¿Una solución?
- SERRANO, R. (2021). El trabajo a distancia y el teletrabajo.
- Tapia, T. H. E., Ramírez, C. J., Vega, A. C. R., Villagómez, M. (2021). Teletrabajo en Sudamérica: Un desafío jurídico frente al Covid-19.
- USHAKOVA, T. (2016). El Derecho de la OIT para el trabajo a distancia: ¿una regulación superada o todavía aplicable? *Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*, 3.
- USHAKOVA, T. (2017) . Los modelos de la acción normativa de la OIT para regular el trabajo a distancia.

VASQUEZ, R. (2021). Coordinación de Inteligencia de Información y Estudios del Trabajo
Dirección de Investigación y Estudios del Trabajo. Trabajos híbridos y su aplicación en
Ecuador. MDT-DIET-0082-2021.

Título: APLICACIÓN DEL MÉTODO ROSA DE EVALUACIÓN ERGONÓMICA DEL PUESTO DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA UGDC # 2.

Autores:

Yanelis Reyes López. Empresa Contratista General de Obras de Varadero-ARCOS. Email; yreyes@arcosvaradero.cu.

Eneisis Regla Ciscal Aldama. Contratista General de Obras de Varadero-ARCOS

Reinier Pérez Lllamaré. Contratista General de Obras de Varadero-ARCOS. Matanzas

RESUMEN

Esta investigación fue realizada en la Empresa Contratista General de Obras de Varadero (ECGOV), en la UGDC #2 que pertenece a la misma, específicamente en el área de las oficinas, con el objetivo de identificar los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores. Para su realización, se utilizó el muestreo probabilístico donde todas las unidades de población tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados; se utilizaron diferentes materiales como cinta métrica y para los estudios de significancia se aplicó la revisión documental y bibliográfica de artículos científicos publicados hasta 2024 y normativas de seguridad y salud en el trabajo con el fin de evaluar posturas y movimientos realizados en el trabajo de oficina. Se aplicó técnicas y herramientas de diagnóstico y evaluación entre las que se encuentran: análisis de documentos, observación, entrevistas y tormentas de ideas, los que permitieron identificar los riesgos presentes; así como, los factores causales de dichos riesgos. Se aplicó el método ROSA para el análisis de los factores posturales, el cual arrojó una puntuación de alto nivel de riesgo, siendo los elementos más afectados la silla y el monitor. A partir del orden de prioridad dado a los riesgos detectados, se propone un plan de medidas preventivas con diferentes actividades a implementar, encaminadas a facilitar la eliminación o mitigación de los riesgos presentes en la unidad objeto de estudio.

INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se ha convertido en uno de los objetivos más importantes dentro del mundo empresarial. Ello se justifica en los resultados alarmantes que reflejan las estadísticas en aspectos relevantes que tienen que ver con este concepto (Falconi

et al., 2020) y que afectan de manera significativa a los trabajadores, su familia, a la economía y a la sociedad en general.

Al respecto, OMS/OIT (2021) refieren que las enfermedades y los traumatismos relacionados con el trabajo sobrecargan los sistemas de salud, reducen la productividad y pueden tener un impacto catastrófico en los ingresos de los hogares. Las muertes por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares asociados a la exposición a largas jornadas laborales presentan una tendencia creciente respecto a este factor de riesgo ocupacional.

En Cuba, el Estado garantiza el derecho a la seguridad y salud en el trabajo mediante la adopción de medidas adecuadas para la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. La persona que sufre un accidente de trabajo o contrae una enfermedad profesional tiene derecho a la atención médica, a subsidio o jubilación en los casos de incapacidad temporal o permanente de trabajo o a otras formas de protección de la seguridad social (ANPP, 2019).

La importancia de pasar la jornada laboral en un ambiente saludable es un aspecto que cada vez más se tiene en cuenta en las empresas de nuestro país gracias a la implantación de políticas de prevención de riesgos laborales que velan por conseguir unas condiciones de trabajo idóneas y evitar los posibles accidentes que se pudieran producir al realizar cada tarea (Coll *et al.*, 2020).

La seguridad y la salud en el trabajo son aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta en cualquier entorno laboral, incluidas las oficinas. Aunque las oficinas pueden parecer entornos seguros, existen riesgos ergonómicos inherentes que pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores.

La ergonomía es una disciplina científica relativamente nueva, sin embargo es un aspecto determinante en la prevención de riesgos laborales de una empresa. Con la aplicación de la ergonomía al día a día de las personas trabajadoras se puede mejorar las condiciones de trabajo haciendo que el puesto de trabajo esté lo más adaptado posible a las características de la persona trabajadora.

Este trabajo que se presenta a continuación expone la aplicación práctica del método de evaluación ergonómica ROSA en una oficina poniendo de manifiesto las deficiencias a nivel

ergonómico detectadas. Además se han propuesto medidas correctoras a los riesgos detectados ya que con la adecuada adaptación se evitarán problemas de salud a las personas trabajadoras.

Esta investigación da respuesta a la norma cubana (NC ISO 45001) sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso, aprobada por la organización internacional de estandarización (ISO) por sus siglas en inglés, con el fin de proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST, a la Ley No. 116 Código de Trabajo capítulo XI seguridad y salud en el trabajo Sección Primera Procedimiento para la investigación, registro e información de los incidentes y accidentes de trabajo, Artículos 148; 149 y 150; a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados por el VIII Congreso del PCC, fundamentalmente los lineamientos: 5; 48; 57; 58; 96; 99; 105; 106; 108 y 111.

Problemática. En la UGDC #2, perteneciente a la de la Empresa Contratista General de Obras de Varadero (ECGOV); no existe un estudio científicamente argumentado de las principales causas y condiciones que provocan accidentes laborales en el área de oficinas, creando situaciones desfavorables para cumplir con la misión asignada, lo que demuestra la permanencia de fisuras en el sistema implantado; lo cual evidencia la necesidad de que se realice la identificación, evaluación y control de los riesgos, con el propósito de que se detecten a tiempo los riesgos laborales y el resto de las anomalías presentes en la UGDC y se apliquen las técnicas que proporcionen el mejor desempeño y seguridad del trabajador.

En correspondencia con lo antes expuesto, se define como **objetivo de la investigación:** identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores que realizan trabajo de oficina en la UGDC #2 de la ECGOV.

DESARROLLO

- **Materiales y métodos**

- **Materiales:** Cinta métrica, metálica, estrecha e inextensible (precisión 1mm).
- **Análisis estadístico de los datos:** Para los estudios de significancia se aplicó la revisión documental y bibliográfica de artículos científicos publicados hasta 2024 y normativas de seguridad y salud en el trabajo con el fin de evaluar posturas y movimientos realizados en el trabajo de oficina.

- **Métodos a utilizar en la investigación:**

- **Métodos teóricos:** Análisis-Síntesis, Inducción-Deducción, Histórico-Lógico.
- **Métodos empíricos:** Observación, Entrevista.
- **Técnicas y Herramientas a utilizar:** Colección de la información, Lluvia de Ideas, Tablas dinámicas de Microsoft Excel y Determinación del tamaño de la muestra para lo cual se ha realizado el estudio con la colaboración de los 19 trabajadores que ejecutan trabajo de oficina.

Para el procesamiento de los datos se emplean herramientas informáticas como el paquete de office 2013, Microsoft Vicio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los principales riesgos de tipo físico asociados al trabajo en oficinas y despachos, están directamente relacionados con las posturas y movimientos realizados en el trabajo con ordenador.

Permanecer continuamente sentado en la misma postura, además de afectar la circulación sanguínea, puede conllevar fatiga y problemas musculoesqueléticos.

En las últimas décadas son cada vez más los puestos de trabajo que entre sus tareas principales se encuentran la utilización de pantallas de visualización de datos, y por tanto, con labores propias de un puesto de oficina, y con ello se ha derivado en cada vez más trastornos relacionados con este tipo de tareas. Con el fin de evitar problemas de salud en el futuro se ha de evaluar la ergonomía de estos puestos de trabajo. Para escoger el método más adecuado se han considerado los más utilizados para el tipo de lesiones que las personas trabajadoras pueden presentar, por ello se ha escogido el método ROSA ya que es el más completo evaluando los componentes del espacio de trabajo como es el asiento y las herramientas informáticas empleadas; con la elección de este método se han excluido el resto debido a que los otros métodos eran demasiado generales para la muestra a evaluar. El método ROSA (*Rapid Office Strain Assessment*) se desarrolló en Canadá siguiendo las directrices de expertos en la materia, se centró sobre todo en los problemas de tipo músculo-esqueléticos de las extremidades superiores y en las articulaciones de muñeca, codo y hombro ya que es en ellas donde se produce el mayor desgaste debido al gran número de movimientos repetitivos que las personas trabajadoras desempeñan en sus tareas diarias. (Mateos, 2023)

El desarrollo de esta herramienta se fundamentó en un sistema de puntos, los ergónomos consideraron que las posiciones consideradas como adecuadas e ideales y las neutras se valorarían con un punto considerándose esta como la puntuación mínima establecida para cada aspecto a valorar, por esa razón este sistema de puntos cada uno de los apartados tendría una puntuación entre uno y tres puntos de base pudiéndose incrementarse las puntuaciones por cada factor que concurra y que agraven la falta de ergonomía del puesto de trabajo. A continuación, se describen los factores que este método tiene en cuenta y la puntuación que este les atribuye.

PUNTUACIÓN ROSA

- **La silla**

El primer conjunto a valorar es la silla de la persona trabajadora, en este se valoran por separado las diferentes partes que influyen en la puntuación final del elemento.

- **La altura del asiento** recibe un punto si las rodillas están flexionadas en un ángulo de aproximadamente 90° , dos puntos si el asiento es demasiado bajo y las rodillas forman un ángulo menor a 90° , si el asiento es demasiado alto y por ello las piernas forman un ángulo mayor a 90° la puntuación será también de dos puntos y si la altura es tan elevada que el trabajador con sus pies no tiene contacto con el suelo la puntuación será de tres puntos. Esta puntuación se incrementará en un punto si el espacio que existe bajo la mesa es insuficiente para las piernas o si la altura del asiento no es regulable (Diego-Mas, 2015).
- **La profundidad del asiento** será la ideal si existe ocho centímetros entre el asiento y la corva de la persona, de ser así se asignará un punto, si esta distancia es mayor o menor a ocho centímetros se le asignará dos puntos. Esta puntuación será incrementada en un punto si la profundidad del asiento no es regulable.
- **Los reposabrazos** para que la posición sea la más adecuada han de hacer que los codos queden en línea recta respecto a la anchura de los hombros haciendo que los hombros permanezcan relajados, de ser así se valorará con un punto, si los reposabrazos son demasiado altos haciendo que los hombros estén encogidos o si por el contrario los codos no apoyan sobre los reposabrazos por ser estos demasiado bajos se les asignarán dos puntos. La puntuación se verá incrementada en un punto en caso

de que los reposabrazos estén demasiado separados de la anchura natural de los hombros, si la superficie del reposabrazos sea de un material duro sin acolchar o ésta tenga algún daño o si la altura de los reposabrazos no es ajustable.

- **El respaldo** de manera ideal ha de formar un ángulo entre 90° y 110° respecto del asiento y tener un apoyo lumbar adecuado, en este caso la puntuación asignada será de uno. Sin embargo en caso de no contar con apoyo lumbar o este no se encuentre situado a la altura de las vértebras lumbares, así como de que el respaldo tenga un ángulo mayor a 110 grados o menor a 90 grados y/o en caso de que no exista respaldo o este no sea utilizado la asignación será de dos puntos. Estas puntuaciones base podrán ser incrementadas en un punto en caso de que la superficie de trabajo sea demasiado alta y haga que los hombros estén encogidos o si el respaldo no es ajustable (Sonne *et al.*, 2012).

- **La pantalla y los periféricos**

El segundo conjunto de los elementos a evaluar es la pantalla y los periféricos incluyéndose dentro de este el teléfono, el ratón y el teclado.

- **La pantalla** para la obtención de uno como puntuación ha de estar a una distancia entre 45 y 75 centímetros desde los ojos hasta la pantalla, además el borde superior de la pantalla ha de coincidir con la altura de los ojos; si la pantalla está demasiado baja provocando un ángulo de 30° desde la altura de los ojos hasta la parte superior de la pantalla y por ello la persona trabajadora tiene el cuello inclinado la puntuación que se le establecerá será de dos puntos; y si por el contrario la pantalla está demasiado alta haciendo que el cuello tenga una posición de extensión entonces la puntuación será de tres. Esta puntuación base se incrementará en un punto si concurren estos factores, que la pantalla esté desviada de manera lateral a la posición neutra hacia el frente de la cabeza y cuello de la persona trabajadora haciendo que tenga que girar el cuello, en caso de emplear documentos de manera habitual no se dispone de atril o soporte para los mismos, la pantalla produce brillos o reflejos debido al choque de la luz con ella, o si la pantalla está a una distancia mayor de 75 centímetros o si en caso de que la pantalla esté demasiado baja y se encuentre fuera del alcance de las extremidades superiores (Sonne *et al.*, 2012).

- **El teléfono** recibirá una puntuación de uno cuando se utilicen cascos o auriculares o cuando se usa con una mano manteniendo la posición neutra del cuello, además de estar a 30 centímetros de distancia o menos; en caso de que el teléfono se encuentre a más de 30 centímetros se le asignará un valor de 2 puntos. Estas puntuaciones base se podrán ver incrementadas en dos puntos si la persona trabajadora sostiene el dispositivo entre el cuello y el hombro y/o en un punto si el dispositivo no tiene la función de manos libres.
- **El ratón** se considera en posición ideal y con ello calificado con un punto si este se encuentra alineado con el hombro, sin embargo, obtendrá una puntuación de 2 si no está alineado o si está demasiado lejos del cuerpo. Estas puntuaciones se incrementarán en un punto si el ratón tiene un tamaño más pequeño de lo proporcionado a la mano y es necesario agarrarlo en pinza y/o si el reposamanos es duro o inadecuado por ejercer presión en la mano al utilizarlo, Además se aumentará en un punto si el ratón se encuentra en una altura diferente a la del teclado.
- **El teclado** ha de garantizar que las muñecas tengan una posición recta y los hombros se mantengan relajados para la obtención de un punto, pero si las muñecas están en una posición de extensión con un ángulo mayor de 15° la puntuación será de dos. Esta puntuación se verá aumentada en un punto si las muñecas se encuentran debidas de su posición neutral hacia dentro o hacia fuera, si el teclado está demasiado alto haciendo que los hombros se encojan, si la persona trabajadora ha de alcanzar objetos por encima del nivel de la cabeza mientras está sentado o si la superficie donde se encuentra el teclado no es ajustable a la medida de cada trabajador (Diego-Mas, 2015).

A las puntuaciones finales de los factores de silla, pantalla, teléfono, teclado y ratón se le han de incorporar la puntuación en función del tiempo a cada elemento individualmente la puntuación a añadir será de: menos un punto en caso de que sea usado menos de una hora del total de la jornada o menos de media hora continua, se le asignan cero puntos si es utilizada entre una y cuatro horas o entre media y una hora sin interrupciones y se añadirá un punto en caso de que sea utilizada durante más de cuatro horas o más de una hora de manera continua.

El valor encontrado en esta tabla de puntuación se utiliza para encontrar un marcador final al compararla contra el valor recuperado de la Sección A–La silla.

La puntuación de la sección A se ve a lo largo del eje vertical, y la puntuación de la sección B y C se ve a lo largo del eje horizontal. Estas puntuaciones se combinan entonces a través de esta tabla de puntuación final para recibir el marcador final ROSA de la oficina.

- **Caracterización del área objeto de estudio**

Se seleccionó el área de oficinas de la UGDC #2 de la ECGOV, la cual está constituida por siete oficinas de las cuales se seleccionó específicamente la oficina de gestión de los recursos humanos para la realización del estudio, debido a los riesgos evidentes que presenta a misma y a las necesidades de la empresa.

En el área seleccionada están presentes tres elementos fundamentales: los medios de trabajo, el objeto de trabajo y la fuerza de trabajo.

- **Fuerza de trabajo:**

Se analizó los tres trabajadores involucrados en el estudio, pues en ninguno de los casos presentan enfermedades congénitas y/o crónicas relacionadas con TME, que pueda falsear los resultados del estudio.

Tabla 1. Caracterización de los individuos

Trabajador	Actividad que Realiza	Edad	Sexo	Raza	Experiencia Laboral (años)	Años en el Puesto	Nivel Educativo
1	Especialista GRH	47	F	M	24	3	Universitario
2	Especialista Integral	59	M	B	29	6	Universitario
3	Especialista SST	42	F	M	17	7	Universitario

Fuente: elaboración propia

- **Objetos de trabajo:**

Las materias primas fundamentales para realizar las actividades en las oficinas son: nóminas de salario, vacaciones e interrupto, sistema de pago, distribución de utilidades, expedientes laborales, confección de documentos, órdenes de trabajo e informes diarios.

- **Medios de trabajo**

Los medios de trabajo son el equipamiento utilizado, y los instrumentos y herramientas que poseen para desarrollar su trabajo, en este caso son: la computadora, impresora, material de oficina (bolígrafo, papel, presilladora), teléfono, mesa y silla.

- **Identificación y valoración de los factores de riesgo**

Como se explicó con anterioridad la investigación se centra en los factores posturales y en los antropométricos. A continuación se detallan los resultados de la aplicación de las herramientas, métodos y procedimientos seleccionados.

- **Factores posturales**

Análisis de documentos

Para el análisis de documentos se trató directamente con el área de Recursos Humanos y se ejecutó una búsqueda de todos los certificados de los trabajadores en el área. Como resultado de esta se determinó que la empresa tiene constancia de un registro de morbilidad pero que los padecimientos y enfermedades reportados no poseen relación con posturas inadecuadas en su puesto de trabajo. Es por ello que al no existir certificados médicos por riesgos ergonómicos se desconocen las posibles enfermedades de los trabajadores por lo que se emplea como herramienta para obtener la información deseada la entrevista individual la cual se le aplicó a los cuatro trabajadores de la oficina objeto de estudio.

Entrevista

Tabla 2. Resultados de la entrevista

DOLENCIAS	TRABAJADORES		
	Especialista GRH (OTS) Anexo 1	Especialista Integral Anexo 2	Especialista (SST) Anexo 3
Dolores musculares	SI	SI	SI
Tensión en brazos, espalda y cervical	NO	SI	SI
Dolor de cabeza	SI	SI	NO
Dolor en vista y leve sensación de ardor	SI	SI	NO

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, los afectados no presentan certificados médicos y continúan trabajando en estas condiciones, algo que los directivos de la empresa conocen teniendo en cuenta un estudio ergonómico realizado en el área de oficinas y que constituye un elemento de invaluable interés.

- **Valoración postural (ROSA)**

La evaluación se realiza en la oficina seleccionada, en cada puesto de trabajo, mientras realizan sus actividades laborales. A continuación se muestra la evaluación del personal, en la que se resumen las posiciones adoptadas incluyéndose las puntuaciones de las secciones y la puntuación final ROSA.

Tabla 3. Aplicación del método ROSA a los Especialistas del departamento de Recursos Humanos.

EVALUACIÓN RÁPIDA DE ESFUERZO PARA OFICINAS (ROSA Rapid Office Strain Assessment)						
Cargo	Especialista GRH (OTS)		Especialista Integral		Especialista (SST)	
		Puntuación		Puntuación		Puntuación
SILLA						
Altura de la silla	Puntos	3	Puntos	4	Puntos	4
Rodillas a 90 °	2		3		3	
Sin contacto los pies con el suelo	1		1		1	
Longitud del asiento	Puntos	2	Puntos	3	Puntos	3
8cm. De espacio entre la rodilla y el borde del asiento	1		2		2	
Longitud no ajustable	1		1		1	
Reposabrazos	Puntos	3	Puntos	4	Puntos	3
Superficie dura	1		2		1	
Demasiado bajo	1		1		1	
No Ajustable	1		1		1	
Respaldo	Puntos	3	Puntos	3	Puntos	3
Trabajador inclinado hacia adelante	2		2		2	
No ajustable	1		1		1	
Duración	Puntos	1	Puntos	1	Puntos	1

< 4 hora/día o > 1 hora continuado	1		1		1	
Monitor y periféricos	Puntos		Puntos		Puntos	
Demasiado bajo	1	3	3	4	1	3
Resplandor en la pantalla	1		1		1	
Documentos sin soporte	1		1		1	
Duración	Puntos		Puntos		Puntos	
< 4 hora/día o > 1 hora continuado	1	1	1	1	1	1
Teléfono	Puntos		Puntos		Puntos	
Una mano en el teléfono	1	2	2	3	1	2
Sin opción de manos libres	1		1		1	
Duración	Puntos		Puntos		Puntos	
1 - 4 hora/día o 30 minutos - 1 hora/continuado	0	0	0	0	0	0
Ratón	Puntos		Puntos		Puntos	
Ratón en línea con el hombro	2	2	2	2	2	2
Duración	Puntos				Puntos	
< 4 hora/día o > 1 hora continuado	1	1	1	1	1	1
Teclado	Puntos		Puntos		Puntos	
Muñecas extendidas	2	3	3	4	2	3
No ajustable	1		1		1	
Duración	Puntos		Puntos		Puntos	
< 4 hora/día o > 1 hora continuado	1	1	1	1	1	1

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Puntuaciones de cada sección

Sección A	Puntuaciones (Especialista GRH (OTS))	Puntuaciones (Especialista Integral)	Puntuaciones (Especialista SST)
Altura del asiento y profundidad	5	7	7
Reposabrazos y respaldo	7	8	7
Puntuación parcial	6	7	7

Total	7	8	7
Sección B	Puntuaciones	Puntuaciones	Puntuaciones
Monitor	4	5	4
Teléfono	2	3	2
Puntuación parcial	4	5	4
Sección C	Puntuaciones	Puntuaciones	Puntuaciones
Teclado	4	5	4
Ratón	3	3	3
Puntuación parcial	4	4	3
Total(sección B y C)	4	5	4

Fuente: elaboración propia

La puntuación total obtenida del método ROSA se comprende entre uno y diez, este número indica el riesgo que existe en los puestos de trabajo evaluados. La puntuación se divide en intervalos los cuales en función de la puntuación, establecen cuál es el nivel de actuación necesaria.

Si la puntuación es uno el riesgo se considera inapreciable por lo que el nivel de actuación es cero no siendo necesaria ningún cambio; si la puntuación está entre dos y cuatro puntos existe un riesgo mejorable, siendo por tanto nivel uno y se podrían incorporar mejoras en el puesto de trabajo; si es cinco el riesgo es alto conllevando un nivel dos de actuación siendo imprescindible realizar cambios; si la puntuación se encuentra entre seis y ocho el riesgo es muy alto considerándose tres como nivel de actuación siendo obligatorio la actuación lo antes posible y si la puntuación es nueve o diez el riesgo es extremo por lo que es situándose en un nivel cuatro es preciso una intervención apremiante (Diego-Mas, 2015).

A partir de los valores obtenidos en la evaluación de cada sección se obtuvo una puntuación final de 7 para el Especialista GRH (OTS), para el Especialista en Seguridad y Salud del Trabajo se obtuvo una puntuación final de 7, para el Especialista Integral se obtuvo la mayor puntuación final de 8, se genera un nivel de riesgo muy alto para todos los especialistas, considerándose como nivel de actuación tres, siendo obligatorio la actuación lo antes posible.

- **Resultados de la puntuación final ROSA**

Las puntuaciones referentes a las partes de la silla son las más altas, las mujeres poseen puntuaciones de 7, mientras que el sexo masculino tiene puntuaciones de 8, las cuales se

encuentran en la zona de alto riesgo, por lo tanto la utilización de la silla tiene un elevado riesgo de causar daños al sistema músculo esquelético, las partes que requieren una intervención rápida son el respaldo para la espalda y el apoyabrazos los cuales en su mayoría no tienen y el que tiene no es ajustable.

Con una puntuación de 4 y 5 en la utilización del monitor y el teclado es donde más se concentran las personas evaluadas con el 100%. En conjunto el monitor, teclado y ratón son utilizados frecuentemente, mientras que en el puntaje para el teléfono y el ratón son de 2 y 3 puntos respectivamente, por lo tanto el teléfono es el más bajo debido a que el tiempo de uso no es continuo.

El cargo con menor factor de riesgo es: Especialista en Gestión de Recursos Humanos (OTS) debido a que la silla de este trabajador es ergonómica, el personal restante Especialista Integral y Especialista en SST, presentan mayor riesgo; sin embargo el personal no está exento de dolores y molestias.

Analizando la puntuación final para el personal evaluado, el 100% de los trabajadores están con puntajes mayores o iguales a 5, lo que representa un alto riesgo para generar trastornos músculo esqueléticos, si se continúa las labores en las mismas condiciones.

Los resultados finales son proporcionales a los resultados parciales de las sillas, consecuentemente si se logra mejorar las condiciones de las partes que conforman las sillas se puede reducir el nivel de riesgo del personal evaluado.

- **Factores antropométricos**

Después de aplicada la lista de chequeo a los trabajadores implicados en el estudio (se obtuvo los siguientes resultados).

En las respuestas referentes al elemento silla, se observa que en el 66% no es regulable la altura del respaldo de forma tal que sirva como un soporte para la región lumbar de todos los usuarios, ni la del apoyabrazos y no puede ajustarse el espaldar hacia delante y hacia detrás de forma tal que el usuario se siente recto mientras teclea y pueda cambiar a una posición confortable el espaldar mientras descansa, coincidiendo también en que los apoyabrazos poseen la superficie dura o no lo tienen. Existe un caso en que la profundidad del asiento no es regulable desde la posición de sentado.

La altura de las mesas no es regulable, aunque sí se encuentra en el rango de dimensiones establecidas. Existe un caso en que el límite del monitor no está a la altura de los ojos después de sentado correctamente y hay monitores que por su modelo no permite fácilmente orientar o pivotar a la comodidad del usuario. También se halló un caso en el que el monitor no se encuentra en frente del usuario. La altura de los teclados como la del ratón no son regulable. En la totalidad de los casos la superficie del teléfono no es regulable y al no poseer opción de manos libres las mismas se encuentran ocupadas al usar el servicio.

- **Programa de intervención**

El programa de intervención se realiza con el objetivo de corregir el nivel de riesgo de las posturas analizadas, así como de proponer soluciones a las deficiencias detectadas mediante las listas de chequeo.

Primeramente se determinan las dimensiones de diseño del asiento. La elección de la altura de trabajo, del asiento y del reposapiés, junto con el uso de la silla adecuada, ayuda a mantener la postura durante el trabajo. Partiendo del uso del esquema antes expuesto planteado por (García, 2017) el cual ofrece el procedimiento para la aplicación de los principios de diseño antropométrico, se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 5: Propuesta de dimensiones del diseño de la silla como resultado de la intervención antropométrica.

Dimensiones relevantes del diseño	Dimensiones recomendadas	Dimensión relevante humana	Dimensiones Propuestas
Altura del asiento	Entre 380 y 500mm	Altura Poplítea	460mm
Profundidad del asiento	Entre 380 y 420mm	Longitud sacro poplítea	495mm
Altura del reposabrazos desde el asiento	100mm	Altura del codo sentado	290mm

Fuente: elaboración propia

Como se puede apreciar las dimensiones propuestas se basan en la personalización del diseño a las dimensiones de los trabajadores de la oficina. Se recomienda entonces que se tengan en cuenta las dimensiones propuestas para la compra en un futuro de las sillas de la oficina.

En segundo lugar se propone el ajuste del monitor para el puesto de Especialista Integral. Para ello se actúa sobre los aspectos más afectados: su altura y su colocación.

Utilizando el procedimiento de cálculo de (García, 2017), se determinó la altura recomendada por la expresión siguiente:

Altura Monitor recomendada = Altura poplítea + Altura de ojos sentado = 460 mm+630 mm = 1090 mm

CONCLUSIONES

La evaluación de los factores posturales a través del método ROSA reflejó un nivel de riesgo alto, siendo la silla el elemento más afectado. Al analizar los resultados de la lista de chequeo se obtuvo que los elementos con mayor problema son: el monitor y la silla debido a los componentes reposabrazos, longitud del asiento y respaldo. Se propone un programa de intervención con las siguientes medidas: compra de sillas, teniendo en cuenta las dimensiones propuestas para las mismas y utilización de un atril o porta documentos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional del Poder Popular. (2014). Ley No. 116/2014, Código del Trabajo de la República de Cuba. *Gaceta Oficial No. 29 Extraordinaria*. Disponible en: <http://www.gacetaoficial.gob.cu> ISSN 1682-7511
- Asamblea Nacional del Poder Popular. (2019). Constitución de la República de Cuba. Disponible en: <http://www.gacetaoficial.gob.cu>
- Coll I Salvador, C.; Esteban-Guitart, M.; & Iglesias Vidal, E. (2020). *Aprendizaje con sentido y valor personal: Experiencias, recursos y estrategias de personalización educativa*, 335. Graó.
- Comité Central del Partido Comunista de Cuba. (2021). Conceptualización del Modelo Económico y Social cubano de Desarrollo Socialista. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el Período 2021-2026.
- Diego-Mas, J. A. (2015). Evaluación de puestos de trabajo de oficinas mediante el método ROSA. *Ergonautas*, Universidad Politécnica de Valencia. <https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rosa/rosa-ayuda.php>

- Falconi Agapito, F. & Alfonso Romero, B. (2020). Las micro, pequeña y mediana empresa y su adaptación a la normativa de seguridad y la salud en el trabajo. *Revista Del Instituto de Investigación de La Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica*, 23(45), 17-28.
- García, J. (2017). Nuevo Modelo de Evaluación e Intervención Ergonómica. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias, Universidad de Matanzas.
- Mateos, A. (2023). «Análisis de los riesgos ergonómicos en las oficinas. aplicación del método ROSA de evaluación ergonómica del puesto de trabajo», [Tesis en opción al título de Máster Universitario en gestión de prevención de riesgos laborales], España, Universidad de León.
- Oficina Nacional de Normalización. (2018). NC ISO 45001 Norma Internacional. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ciudad de la habana, Cuba.
- OMS/OIT (2021). Casi 2 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con el trabajo. Ginebra (Noticias). https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_819802/lang--es/index.htm